

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

გეოლოგიის დეპარტამენტი

სამაგისტრო პროგრამა: გეოლოგია

ბეკა ედიბერიძე

ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული ნალექების
ბიოსტრატოგრაფია მიკროფაუნის მიხედვით

Beka Ediberidze

Biostratigraphy of Sarmatian Deposits of Kartli Molassic Subzone

Based on Microfauna

ნაშრომი შესრულებულია გეოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად

ხელმძღვანელი: კახაბერ ქოიავა, აკადემიური დოქტორი,
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

თბილისი 2019

ანოტაცია

საქართველოში სარმატული ნალექების გავრცელების ძირითადი არეალია ამიერკავკასიის მთათაშუა არე. ქართლის დეპრესია, რომელიც კვლევის ობიექტს წარმოადგენს, საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით (Гамკრელიძე, 2000), მონაწილეობას იღებს ამიერკავკასიის მთათაშუა არის აღმოსავლეთ დაძირვის მოლასური ზონის სტრუქტურულ-ფაციალურ აგებულებაში. აქ სარმატული ნალექები სარგებლობენ ფართო გავრცელებით, გამოირჩევიან ფაციალური მრავალფეროვნებით და წარმოადგენენ ბუნებრივი ნახშირწყალბადების აკუმულაციის პერსპექტიულ სტრატეგრაფიულ ინტერვალს.

წლების განმავლობაში ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექების შესახებ დაგროვდა საკმაოდ მდიდარი ფაქტობრივი მასალა, მათ შორის პალეონტოლოგიური და ბიოსტრატეგრაფიული. სარმატული ნალექები კარგად არის შესწავლილი მაკრო და მიკროფაუნისტურად და დეტალურად არის სტრატეგირებული (Булеишвили 1960; Грузинская, 1967; Коиავა, 2006).

ბოლო წლებში ნავთობის საძიებო სამუშაოების წარმოების დროს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პალეოდელტების გამოვლენას. დადგინდა გარკვეული კანონზომიერება, რომლის მიხედვითაც ნავთობის უმსხვილესი საბადოები სწორედ პალეოდელტებთან არის დაკავშირებული. ამ საძიებო სამუშაოების დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებათ მიკროპალეონტოლოგიურ კვლევებს (ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები).

ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექები კარგად არის შესწავლილი, ფორამინიფერების კუთხით (Коиავა, 2006), რაც შეეხება ოსტრაკოდებს, ეს ჯგუფი კვლევის საწყის ეტაპზე იმყოფება და მათი შესწავლა ფორამინიფერებთან ერთად კომპლექსში, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს, რეგიონის პალეონტოლოგიურ /ბიოსტრატეგრაფიულ ცოდნაში და დახმარებას გაუწევს მენავთობე გეოლოგებს ნახშირწყალბადების ძებნა-ძიებითი სამუშაოების წარმოებაში.

სწორედ ამიტომ, სამაგისტრო ნაშრომის თემად შეირჩა ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექები, ხოლო კვლევის მეთოდით მიკროპალეონტოლოგია (ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები). კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექების ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების კომპლექსების დადგენა, მათ საფუძველზე ბიოსტრატეგრაფიული საზღვრების გამოყოფა, შესწავლილი ნალექების

სტრატეგიცირება, სარმატული ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების მონოგრაფიული შესწავლა.

ამ მიზნით, ჩვენს მიერ, ქართლის დეპრესიის ფარგლებში შესწავლილია სარმატული ნალექების სამი ჭრილი: 1 - ნადარბაზევის ხეობაში; 2 - ბებრისციხის მიდამოებში; 3 - მდ. ნორიოსწყლის ხეობაში.

კვლევის შედეგად ქართლის დეპრესიაში გამოიყო ქვედა და შუა სარმატულისათვის დამახასიათებელი ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების კომპლექსები. დადგინდა მათი კანონზომიერი ცვალებადობა დროსა და სივრცეში, რის საფუძველზეც მოხდა შესწავლილი ნალექების სტრატეგიცირება. მონოგრაფიულად შესწავლილია სარმატული ფორამინიფერების 3 გვარის 11 სახეობა და ოსტრაკოდების 4 გვარის 9 სახეობა. ქართლის დეპრესიის ფარგლებში პირველად განხორციელდა სარმატული ნალექების კომპლექსური კვლევა, დაფუძნებული მიკროფაუნის ორ ჯგუფზე - ფორამინიფერებსა და ოსტრაკოდებზე.

A n n o t a t i o n

The main distribution area of the Sarmatian sediments in Georgia is the Transcaucasian intermountain area. According to the tectonic zoning scheme of Georgia (Gamkrelidze, 2000), Kartli depression, which is the object of study, participates in the structural-facial composition of the eastern subsidence molassic zone of the Transcaucasian intermountain area. The Sarmatian sediments widespread in this area are distinguished in facies diversity and represent a prospective stratigraphic interval of natural hydrocarbons accumulation.

Over the past years, quite rich factual material has accumulated on the Sarmatian sediments of the Kartli depression, including paleontological and biostratigraphical. The Sarmatian sediments are well studied makro- and micro-faunally and their detailed stratigraphic division has been accomplished as well (Buleishvili, 1960; Gruzinskaya, 1967; Koiava, 2006).

In recent years, during oil exploration special attention is attracted to the identification of paleo-deltas. There was established certain regularity, according to which the largest oil fields are related just to the paleo-deltas. During the oil exploration works micro-paleontological investigations (foraminifers, ostracods) are of special importance.

The Sarmatian deposits of the Kartli depression are well studied, in terms of foraminifers (Koiava, 2006). As for the Ostracods, this group is at the initial stage of the study, and studying them in complex with the foraminifera will make a significant contribution to the paleontological/biostratigraphic knowledge of the region and will help petroleum geologists in hydrocarbon exploration.

That is why the Sarmatian sediments of Kartli Depression have been selected as the topic for the Master's thesis, and the research method is based on micropaleontology (Foraminifera, Otracoda). The aim of the research is establishment of the foraminifera and ostracod complexes of the Kartli depression Sarmatian sediments and according to them determination of biostratigraphic boundaries, stratigraphic division of the studied sediments, monographic study of the Sarmatian foraminifers and ostracods.

For this purpose, in the limits of Kartli depression we have studied three sections of the Sarmatian sediments: 1 - in the Nadarbazevi ravine; 2 - in the environs of the Bebristsikhe (town of Mtskheta); 3 - in the gorge of river Noriostskali.

As a result of the study, in the Kartli depression, complexes of foraminifers and ostracods characteristic of the Lower and Middle Sarmatian are distinguished. Their regular variability in

time and space was established and due to that stratigraphic division of the studied sediments was carried out. 11 species of 3 foraminifer genera and 9 species of 4 ostracod genera are studied monographically. For the first time in the bounds of Kartli depression, a complex study of the Sarmatian sediments based on two groups of microfauna - foraminifers and ostracods was carried out.

ს ა რ ჩ ე ვ ი	83.
შესავალი -----	02
თავი 1. ს ტ რ ა ტ ი გ რ ა ფ ი უ ლ ი ნ ა წ ი ლ ი	
1.1. ქართლის მოლასური აუზის სარმატული ნალექების შესწავლის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა -----	05
1.2. საკვლევი ტერიტორიის მიოცენური ნალექების მოკლე გეოლოგიური დახასიათება -----	07
1.3. ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექების ჭრილების აღწერა -----	13
1.4. ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული ნალექების ბიოსტრატოგრა-ფიული დანაწილების პალეონტოლოგიური დასაბუთება ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების მიხედვით -----	24
თავი 2. პ ა ლ ე ო ნ ტ ო ლ ო გ ი უ რ ი ნ ა წ ი ლ ი	
2.1. ფორამინიფერების აღწერები -----	29
2.2. ოსტრაკოდების აღწერები -----	41
დასკვნები -----	49
ლიტერატურა -----	50
ტაბულები -----	56

შესავალი

ევროპის და აფრო-არაბული ფილების კონვერგენციის შედეგად, რომელიც დაიწყო ეოცენ-ოლიგოცენის საზღვარზე, მკვეთრად იცვლება მანამდე არსებული ეგრეთ წოდებული ტეთისის ოკეანის პალეოგეოგრაფიული მდგომარეობა (Philip et al., 1989; Banks et al., 1997). ამ გეოდინამიკური პროცესების შედეგად ტეთისი იყოფა ორ დამოუკიდებელ - სამხრეთით ხმელთაშუაზღვის და ჩრდილოეთით პარატეთისის აუზებად (სურ. 1). აღნიშნულმა გეოგრაფიულმა იზოლაციამ გამოიწვია ბიონომიური ცვლილებები, შედეგად ოლიგოცენური დროიდან მოყოლებული, მოცემული რეგიონებისთვის მივიღეთ განსხვავებული ქრონოსტრატეგრაფიულ/გეოქრონოლოგიური სქემები (სურ. 2).

სურ. 1. ხმელთაშუა ზღვა - პარატეთისის აუზების კონტურები გვიან მიოცენურ დროში (მოდიფიცირებულია Müller et al., 1999 მიხედვით)

დაწყებული გვიანეოცენურიდან ადრეპლიოცენურამდე კავკასიის ტერიტორიის გეოლოგიური განვითარება მჭიდროდ არის დაკავშირებული პარატეთისის გეოლოგიური განვითარების ისტორიასთან. ამ პერიოდში მთელი პარატეთისი და მათ შორის კავკასიაც განიცდის რთულ პალეოგეოგრაფიულ ცვლილებებს (Rögl, 1999, 2001; Harzhauser et al., 2002). სწორედ ამ დროს კავკასიის ნეოგენურ ფორლანდურ აუზში იქმნება ხელსაყრელი პირობები ნახშირწყალბადების წარმოშობის, მიგრაციის და მათი საბადოების სახით ფორმირების (Robinson et al., 1997).

საქართველოში ნავთობის და გაზის საბადოების გავრცელების ძირითად არეალს წარმოადგენს ამიერკავკასიის მთათაშუა არე, ხოლო ნავთობის ბუდობების კონცენტრაციის ერთ-ერთ პერსპექტიულ სტრატეგრაფიულ ინტერვალს სარმატული

ნაღებები. ნავთობის და გაზის საბადოების ძებნა-ძიებითი სამუშაოები მოითხოვს დეტალურ ბიოსტრატეგრაფიულ კვლევებს, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც რეგიონთა შორისი ჭრილების კორელაციებისთვის, ასევე პალეოგეოგრაფიული და პალეოეკოლოგიური რეკონსტრუქციებისთვის. სწორედ ამიტომ კვლევის ობიექტად შეირჩა აღმოსავლეთ საქართველო (ქართლის მოლასური ქვეზონა), სადაც სარმატული ნაღებები ფართოდ არიან გავრცელებული და წარმოადგენენ ნახშირწყალბადების აკუმულაციის არეს, ხოლო კვლევის მეთოდად მიკროპალეონტოლოგია (ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები), რადგან ბურღვის პროცესში შლამის და კერნის ბიოსტრატეგრაფიული კვლევების დროს უპირატესობა სწორედ ამ მეთოდებს ენიჭება.

სტანდარტული ქრონოსტრატოგრაფიული სკალა			აღმოსავლეთ პარატეთის რეგიონსართულენი		
ჯგუფი	სიხსტემა	სართული	ჰჰჰინური აუზი	ჰასპიური აუზი	
მეოთხეული	პოლიცენური	შედა	0.0117	შავდიური	ახალკასპიური
		შუა	0.126	კარანგატული	ჰირკანული
		კალაბრული	0.781	უზუნლარული	საზარული
		ჯგალასური	1.80	ჩაუდული	ბაქოური
		პიაჩენცური	3.800	გურიული	აფშერონული
	პლიოცენური	ზანკლური	5.333	კუიანკური	აღჩაგილური
		მეხინური	7.246	კიმერიული	შალახანური
		ტონტონული	11.63		პონტური
		სერავალური	13.82		მეოტური
		ლანგური	15.97		სარმატული s.l.
მიოცენური	ბურდიგალური	20.44		კონკური	
	აქვიტანური	23.03		კარაგანული	
	ქატური	28.1		ჩოკრაკული	
	რუპელური	33.9		თარხნული	
პალეოცენური	ოლიგოცენური			კონწანური	
				საყარაული	
				კავკასიური	
				კალმიკური	
				სოლენოვური	
				შმეხური	

სურ. 2. ოლიგოცენ-ჰოლოცენური პერიოდის სტანდარტული ქრონოსტრატოგრაფიული სკალის კორელაცია ევქსინურ-კასპიური აუზების რეგიონსართულენთან. სტანდარტული ქრონოსტრატოგრაფია ეფუძნება საერთაშორისო სტრატეგრაფიულ სკალას 2017/02 (ICS). აღმოსავლეთ პარატეთის რეგიონსართულენი მოდიფიცირებულია Popovi et al., 2013 მიხედვით.

საქართველოში ნავთობისა და გაზის ახალი საბადოების აღმოჩენის მაღალი პოტენციალი დასტურდება როგორც უკვე გამოვლენილი საბადოების არსებობით, ასევე იმ მრავალრიცხოვანი და ეფექტური ნავთობგაზგამოვლინებებით, რომლებიც დაფიქსირებულია როგორც ზედაპირზე (Glonti et al., 2016), ასევე ბურღვის პროცესში (ჯიქია, 2007).

მოცემული სამაგისტრო ნაშრომი მიზნათ ისახავს თანამედროვე გეოლოგიური მეთოდებისა და “GPS” ტექნოლოგიების გამოყენებით გაადრმავოს არსებული ცოდნა, ქვემო ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული დროის გეოლოგიური განვითარების ისტორიის შესახებ. რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონში ნავთობ-საძიებო სამუშაოების უფრო წარმატებით წარმოებას.

პროექტი შესრულდება შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: კლასიკური გეოლოგია და გეოდინამიკა; მიკროპალეონტოლოგია (ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები); სტრატეგრაფია (ბიოსტრატეგრაფია).

მოსალოდნელი შედეგები: შემუშავდება საკვლევი ფართობის ახალი კომპლექსური ბიოსტრატეგრაფიული სქემა; ბიოსტრატეგრაფიულ მონაცემებზე დაყრდნობით მოხდება შესწავლილი სარმატული ჭრილების კორელაცია დროსა და სივრცეში; მონოგრაფიულად აღიწერება ბიოსტრატეგრაფიულად მნიშვნელოვანი სარმატული ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების სახეობები. აღწერებში განხილული იქნება ფაუნის სისტემატიკის საკითხები, ცნობები მათი გეოგრაფიული და სტრატეგრაფიული გავრცელების შესახებ, აღწერებს თანდართული ექნებათ შესაბამისი ფოტოსურათები ტაბულების სახით.

ბოლოს, აღნიშნული მოცულობისა და შინაარსის ნაშრომს თავისუფლად შეუძლია გახდეს დამხმარე სახელმძღვანელო, როგორც მენავთობე გეოლოგებისთვის საძიებო და ბურღვითი სამუშაოების წარმოების დროს, ასევე გეოლოგიის და ბიოლოგიის ფაკულტეტების სტუდენტთათვის სარმატული მიკროფაუნის (ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები) სისტემატიკის საკითხების შესწავლის პროცესში.

თავი 1. ს ტ რ ა ტ ი გ რ ა ფ ი უ ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

1.1. ქართლის მოლასური აუზის სარმატული ნალექების შესწავლის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა

პირველი მონაცემები ქართლის მოლასური აუზის სარმატული ნალექების შესახებ გვხვდება ე. ეიხვალდის (Эйхвалд, 1850) შრომაში, სადაც ის სოფ. ძეგვთან პირველად აღწერს სარმატულ მოლუსკურ ფაუნას (Mactra, Tapes, Cardium). მოგვიანებით ა. სოროკინი მდ. მდ. ქსნისა და დიდი ლიახვის ხეობაში აღწერს და სარმატულად მიიჩნევს ნალექების მთელ კომპლექსს, დაწყებულს ქვედა მიოცენურიდან ქვედა პლიოცენურის ჩათვლით. საკუთრივ სარმატული ნალექები, ქართლის მიოცენურ ჭრილში, პირველად გამოჰყო ჰ. აბიხმა (Abich, 1882).

მოგვიანებით, სარმატული ნალექების შესახებ არსებული მონაცემები კიდევ უფრო გაამდიდრეს მ. ვარენცოვის (Варенцов, 1936; 1950) და ნ. კუდრიავეცის (Кудрявцев, 1936) შრომებმა.

ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექები შეისწავლა და მის ზედა ნაწილში არსებული კონტინენტური ნალექები, ნაცხორის წყების სახელწოდებით გამოჰყო ა. ჯანელიძემ (Джанелидзе, 1925).

სარმატული მოლუსკების წარმოშობისა და მათი ბიოსტრატოგრაფიული მნიშვნელობის საკითხებს ეძღვნება ლ. დავითაშვილისა (Давиташвили, 1932; 1933) და ვ. კოლესნიკოვის (Колесников, 1935; 1940) შრომები. მოგვიანებით, აღმოსავლეთ საქართველოს სარმატული ნალექების ბიოსტრატოგრაფიის საკითხები, მოლუსკური ფაუნის საფუძველზე, დეტალურად შესწავლილი და განხილული აქვთ დ. ბულიეშვილსა (Булейшвили, 1960) და ქ. გრუზინსკაიას (Грузинская, 1966).

ფუნდამენტურად აქვს შესწავლილი აღმოსავლეთ საქართველოს ზედა სარმატული ნალექების ლითოლოგიისა და სედიმენტაციური პროცესების საკითხები ქ. ჩუბინიშვილს (Чубинишвили, 1982).

აღმოსავლეთ საქართველოს სარმატული ნალექების ფორამინიფერები და მათი ბიოსტრატოგრაფიული მნიშვნელობა შესწავლილი აქვს ვ. კოიავას (Коиавა, 2006), ხოლო სარმატული ფლორის გავრცელებისა და სარმატული პერიოდის კლიმატური პირობების საკითხები, პალინოლოგიურ კვლევებზე დაფუძნებით, ი. კოკოლაშვილს (კოკოლაშვილი, 2013).

ნადარბაზვის ჭრილის მაგალითზე, სარმატული ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების ბიომრავალფეროვნების საკითხებია განხილული ავტორის მიერ თანაავტორობით გამოქვეყნებულ თეზისშიც (Ediberidze et al., 2019).

ქართლის მოლასური აუზის სარმატული ნალექების შესწავლაში, საბჭოთა პერიოდში, მნიშვნელოვანი წვლილი აქვთ შეტანილი საქნავთობისა და გეოლოგიური სამმართველოს თანამშრომლებს (Дзиграшвили, 1948; Булейшвили, 1952; Джигаური и др., 1959; Папава и др. 1964), საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ჩატარებულია 1:10 000-ი, 1:25 000-ი და 1:50 000-ი მასშტაბის გეოლოგიური აგეგმვითი, ბურღვითი და გეოფიზიკური სამუშაოები.

XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან, საქართველოში ნავთობის ძებნა-ძიებითი სამუშაოების სალიცენზიო უფლებები მოპოვებული აქვთ უცხოურ კომპანიებს, რომლებსაც უახლესი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარებული აქვთ არაერთი საფუძვლიანი სამუშაო და კვლევა, ხოლო მიღებული შედეგები ასახულია მათ მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებში (GBOC, 1998; 2002; 2006; Frontera, 1999; Kakheti Oil Ltd, 2002).

1.2. საკვლევი ტერიტორიის მიოცენური ნალექების

მოკლე გეოლოგიური დახასიათება

ქართლის მოლასური ქვეზონა, რომელიც წარმოადგენს კვლევის ობიექტს, საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით (Гамкрелидзе, 2000), მიეკუთვნება ამიერკავკასიის მთათაშუა ოლქის, აღმოსავლეთ დაძირვის მოლასურ ზონას (ნახ. 3). ქვეზონის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ მეზო-კაინოზოური წარმონაქმნები, რომელთა შორის ყველაზე ძველი იურული ნალექებია (ნახ. 4). მოცემულ თავში ჩვენ შემოვიფარგლებით მხოლოდ მიოცენური ნალექების მოკლე გეოლოგიური დახასიათებით.

ქართლის მოლასურ ქვეზონაში, მიოცენური ნალექები იწყება აქვიტანური (უფლისციხის) რეგიოსართულით, რომელიც უმეტესწილად აგებულია იაროზიტის ნაფიფქების მქონე მუნჯი თიხის შრეებით, რომლებშიც გვხვდება მერგელების და კარბონატული ქვიშიანი-თიხების შუაშრეები, თაბაშირის ლინზები, სფეროსიდერიტული კონკრეციები და თევზის ქერცლები. ნალექები რეგრესიულია და თანხმობით არის განლაგებული ქვემ მდებარე ოლიგოცენურ წარმონაქმნებზე. ქართლის გარკვეულ უბნებზე აღმოჩენილია საკმაოდ მდიდარი ფაუნისტური მასალა (Курцхалия и др., 1972; Ананиაშვილი, 1985, Ананиაშვილი, 2000; Minashvili and Ananiashvili, 2017). მაიკოპურ თიხებში ნაპოვნია აგრეთვე ქვედა მიოცენური უნიკალური მცენარეული ნაშთები (Джапаридзе, 1982; Shatilova, et al, 2011).

აქვიტანურს თანხმობით აგრძელებს საყარაულოს ნალექები, წარმოდგენილი არკოზულ-გრაუვაკული, კვარც-მინდვრისშპატიანი ქვიშაქვებით.

ქართლის მოლასურ ქვეზონაში, უფლისციხე-გრაკალის ზოლში ლ. დავითაშვილის (Давиашვილი, 1933) მიერ, პირველად იყო დადგენილი საყარაულოს და კოწახურის რეგიოსართულები. ამ ზოლში საყარაულოს ნალექები მრავლად შეიცავს ფაუნას, რომელთა დიდი ნაწილი კონცენტრირებულია დასტის ქვედა დონეებზე (Харатишვილი, 1952; Сахелашვილი, 1968; Ананиაშვილი, 1985), ხოლო მდ. მდ. მტკვარსა და იორს შორის, საყარაულოს ნალექები ფაუნის არ არსებობის გამო გამოყოფილია პირობითად (Булейшვილი, 1960; Лалиев, 1964).

I- კავკასიონის ნაოჭა (ნაოჭა-შარიაჟული) სისტემა. **I₁**- მთავარი ქედის ზონა; **I₁¹**- ცენტრალური აზვევების ქვეზონა (კრისტალური გული), **I₁²** - აღმოსავლეთი დაძირვის ქვეზონა (მარაოსებრ-ნაოჭა); **I₂** - უაზბეგ-ლაგოდუხის ზონა (ნაოჭა-ქერცლოვანი); **I₃** - მესტია-თიანეთის ზონა (ნაოჭა-შარიაჟული); **I₃¹** - შოვი-ფასანაურის ქვეზონა (ნაოჭა-ქერცლოვანი), **I₃²** - უინვალ-გომბორის ქვეზონა (ალექტონური); **I₄** - ჩხალთა-ლაილის ზონა (ნაოჭა-ქერცლოვანი); **I₄¹** - ჩხალთის ქვეზონა (მონოკლინურ-ქერცლოვანი), **I₄²** - ლაილის ქვეზონა (ქერცლოვან-ანტიკლინორული); **I₅** - გაგრა-ჯავის (ნაოჭა) ზონა; **I₅¹** - ნაოჭა პორფირიტული იურის ქვეზონა, **I₅²** - აშხარა-მუხურის ქვეზონა (კიდურა დისლოკაციები), **I₅³** - დასავლეთ-აფხაზეთის დაძირვის ქვეზონა, **I₅⁴** - რაჭის დაძირვის ქვეზონა; **I₆** - ნოვოროსის-კტუაფსეს ქვეზონა (ნაოჭა-ქერცლოვანი).

II - ამიერკავკასიის მთათაშუა არე. **II₁** - დასავლეთი დაძირვის მოლასური ზონა (რიონის მთათაშუა რიფი). **II₂** - ცენტრალური აზვევების ზონა; **II₂¹** - ძირულის ქვეზონა (იურისწინა კრისტალური ფუნდამენტის შვერილი), **II₂²** - ოკრიბა-ხრეთის ქვეზონა (მეზოზოურ-კაინოზოური დანალექი საფარი). **II₃** - აღმოსავლეთი დაძირვის მოლასური ზონა (მტკვრის მთათაშუა რიფი); **II₃¹** - ქართლის მოლასური ქვეზონა. **II₃²** - გარეკახეთის მოლასური ქვეზონა (მოწყვეტილი მოლასური შარიაჟები); **II₃³** - ალაზნის ზეგნადები მოლასური ქვეზონა.

III - მცირე კავკასიონის (ანტიკავკასიონი) ნაოჭა (ნაოჭა-შეცოცვებითი) სისტემა. **III₁** - აჭარა-თრიალეთის ზონა (ნაოჭა-ანტიკლინორული); **III₁¹** - გურიის ქვეზონა (მთისწინა რიფი), **III₁²** - ჩრდილოქვეზონა, **III₁³** - ცენტრალური (დერძული) ქვეზონა, **III₁⁴** - სამხრეთი ქვეზონა; **III₂** - ართვინ-ბოლნისის ზონა (ბელტი); **III₂¹** - ჯავახეთის ქვეზონა (ლაგური ზეგანი), **III₂²** - ბოლნისის ქვეზონა (მცირედანაოჭებული დანალექი საფარი); **III₃** - ლოქყარაბახის ზონა (სუსტადანაოჭებული); **III₃¹** - ლოქის ქვეზონა (იურულისწინა კრისტალური ფუნდამენტის შვერილი), **III₃²** - გექტაპეს ქვეზონა.

სურ. 3. საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემა (მოდულიზირებულია

Гамკრელიძე, 2000 მიხედვით).

ისევე როგორც მთელ საქართველოში, საკვლევ ტერიტორიაზეც კონახური რეგრესიულია და თანხმობით ადევს საყარულოს ნალექებს (Квалиашვილი, 1962). მუხრან-ტირიფონის ბლოკის ფარგლებში ის ლითოლოგიურად წარმოდგენილია მსხვილმარცვლოვანი, სქელშრებრივი, მასიური ქვიშაქვებით, რომელთა საერთო სიმძლავრე 230მ-ი. უფრო აღმოსავლეთით, კონახურის რეგიონსართული პირობითად არის გამოყოფილი მაიკოპის სერიის ზედა ნაწილებში და ლითოლოგიურად წარმოდგენილია უფაუნო მაიკოპური ტიპის ღრმა ზღვის თიხებით.

სურ. 4. საკვლევი რეგიონის გეოლოგიური რუკა (მოდულიცირებულია Gudjavidze and Gamkrelidze, 2003 მიხედვით)

Q - მეოთხეული; N_{2ap} - აფშერონული; N_{2ak+ap} - აღზაგილ-აფშერონული; N_{2ak} - აღზაგილური; N_{m+p} - მეოტურ-პონტური; N_{1s3} - ზედა სარმატული; N_{1s1+2} - ქვედა და შუა სარმატული; N_{1²} - შუა მიოცენური; E_{3+N_{1¹ - ოლიგოცენ-ქვედა მიოცენური (მაიკოპის სერია); E_{2³+E₂} - ზედა ეოცენ-ოლიგოცენური; E_{2³} - ზედა ეოცენური; E_{2²} - შუა ეოცენური; E_{2²} - შუა ეოცენური დიორიტები, კვარცხანი-დიორიტები, მონცონიტები, გრანო-სიენიტები; E_{2^{2b}} - შუა ეოცენურის ზედა ნაწილი; E_{2^{2a}} - შუა ეოცენურის ქვედა ნაწილი; E_{1+E_{2¹⁺² - პალეოცენ-შუა და ქვედა ეოცენური; E_{1+E_{2¹ - პალეოცენ-ქვედა ეოცენური; K₂ - ზედა ცარცული; K_{2km+m} - კამპან-მასტრიხტული; K_{2tz-m} - ზედა ტურონულ-მასტრიხტული; K_{2s-st} - სენომანურ-სანტონური; Kal-t₁ - ალბურ-ქვედა ტურონული; Ka+al - აპტურ-ალბური; J₃ - ზედა იურული; J_{3k+O₁} - კალოვიურ-ქვედა ოქსფორდული J_{3km+tt} - კიმერიჯულ-ტიტონური; J_{3O₂} - ზედა ოქსფორდული; J_{3O₂-tt} - ზედა ოქსფორდულ-ტიტონური; J_{2b+bt} ბაიოსურ-ბათური; J_{1t} - ტოარსული; J_{1p} - პლინსბახური; J_{1+J_{2a}} - ქვედა იურულ-ალენური; γPZ² - ზედა პალეოზოური; E-C - კამბრიული-კარბონული.}}}}}}

შტირიულ ოროგენულ ფაზას უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიის აზევება, რომელმაც გამოიწვია კოწახურის აუზის იზოლაცია გაშლილი ზღვისგან. აზევება გრძელდება თარხნულ დროშიც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადრე თარხნულში კავშირი გაშლილ ზღვასთან მაინც აღდგა, სწორედ ამ კავშირზე მიაანიშნებს თარხნულ ნალექებში

აღმოჩენილი პოლიჰალური ფაუნის ნაშთები (Джанелидзе, 1970; Ананиაშვილი, 1985; Минашვილი, 1986).

ქართლის მოლასური ქვეზონის ფარგლებში თარხნული ნალექები შიშვლდება მდ. ფრონეს მიდამოებში, სადაც ისინი წარმოდგენილია ტიპური ღრმა ზღვის ნალექებით და დათარიღებულია ფაუნისტურად (სახელაშვილი, 1971), ასევე ისინი შიშვლდებიან დეპრესიის სამხრეთ კიდეზე სოფ. სოფ. ტინისხიდისა და უფლისციხეს მიდამოებში (Булейшვილი, 1960; Сахелაშვილი, 1968; Ананиაშვილი, 1971) და მდ. მდ. ფაშატრისხევის და ნაცვალწყალის ხეობებში, სადაც წარმოდგენილი არიან პელიტური თიხებით (Папава и др., 1964; Багдасарян, 1970; Ананиაშვილი, 1985).

თარხნულ ნალექებს აღმავალ ჭრილში აგრძელებს ჩოკრაკული, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში ტრანსგრესიულია. ქართლის დეპრესიის ჩრდილო ფრთაზე ის წარმოდგენილია ქვიშიან-თიხიანი ნალექებით, ხოლო სამხრეთ ფრთაზე შედარებით ღრმა ზღვის პელიტური ქანებით - თიხები, მერგელები, კირქვები Папава, 1964; Сахелაშვილი, 1968).

მომდევნო კარაგანული ნალექები თანხმობით აგრძელებენ ქვეშდებარე ჩოკრაკულ ნალექებს. ისინი შიშვლდებიან დეპრესიის სამხრეთ კიდეზე და ლითოლოგიურად წარმოდგენილი არიან თხელი ზღვის უხეშმარცვლოვანი ქვიშაქვებითა და გრაველიტებით (Булейшვილი, 1960; Папава и др., 1964).

კონკურ საუკუნეში, ქართლის მოლასური ქვეზონის დასავლეთ ნაწილში, მიმდინარეობს მარჩხი ზღვისათვის დამახასიათებელი ნალექების - კონგლომერეტების, გრაველიტების, ქვიშაქვების და ოლითური კირქვების ფორმირება, ხოლო მის აღმოსავლეთ ნაწილში სოფ. სოფ. ნორიოსა და მარტყოფის მიდამოებში ის წარმოდგენილია თიხიან-ქვიშიანი ნალექებით და ფაციესურად იმდენად ჰგავს კარაგანულს, რომ მათი გამიჯვნა ვიზუალური დათვალიერებით პრაქტიკულად შეუძლებელია (Ананиაშვილი и др., 2003). თუმცა უნდა ითქვას, რომ კონკური ნალექები კარგად არის შესწავლილი და დათარიღებული ფაუნისტურად (Жгенти, 1991; Жгенти и Майсурадзе, 2016).

ქართლის მოლასური ქვეზონის ფარგლებში, ჩვენს მიერ შესწავლილი სარმატული ნალექები წარმოდგენილია სამი ქვესართულით - ქვედა (ვოლინური), შუა (ბესარაბული) და ზედა (ხერსონული).

ქვედა სარტამული ნალექები, ხშირ შემთხვევაში თანხმობით აგრძელებს კონკურს და ლითოლოგიურად წარმოდგენილია თიხიან-ქვიშიანი ფაციესით, რომლებშიც

იშვიათად გვხვდება მიკროკონგლომერატების, მერგელებისა და კირქვების შუაშრეები. გამონაკლის წარმოადგენს ძირულის მასივის აღმოსავლეთ პერიფერია, სადაც ქვედა სარმატული ნალექები ბაზალური კონგლომერატებით საგებში ტრანსგრესიულად და უთანხმოდაა განლაგებული როგორც პალეოზოურ, ასევე მეზოზოურ და კაინოზოურ წარმონაქმნებზე (Булейшვილი, 1960; Koiava et al., 2012). აღნიშნულ ზოლში, ქვედა სარმატულის სიმძლავრე ცვალებადობს 50-90მ-ის ფარგლებში.

ღრმა ზღვის თიხიან-ქვიშიანი ფაციესით არის წარმოდგენილი ქვედა სარმატული ნალექები დეპრესიის ჩრდილო ფრთაზე, სადაც ისინი თანხმობით არიან განლაგებული კონკურ ნალექებზე (Грузинская, 1966). სიმძლავრე 250-300მ-ი.

სანაპირო ზოლისთვის დამახასიათებელი ნალექებით - მიკროკონგლომერატებით, ქვიშაქვებით, თიხებითა და იშვიათად ოლითური კირქვებით არის წარმოდგენილი დეპრესიის სამხრეთი ფრთის ქვედა სარმატი (Maissuradze, et al., 2008; Shatilova et al., 2008; Ediberidze, et al., 2019). ნალექების სიმძლავრე ამ ზოლში ცვალებადია და მერყეობს 60-170მ-ის ფარგლებში.

უმეტესწილად თიხებით არის წარმოდგენილი დეპრესიის აღმოსავლეთ ფრთის ქვედა სარმატული ნალექები, რომელთა სიმძლავრეც აქ 250-400 მ-ს აღწევს (Булейшვილი, 1960).

შუა სარმატული ნალექები, რომლებიც უმეტესწილად თანხმობით აგრძელებენ ქვედა სარმატულს, მის მსგავსად წარმოდგენილია თიხიან-ქვიშიანი ფაციესებით, რომლებშიც გვხვდება კირქვების, მერგელებისა და კონგლომერატების შუაშრეები (Булейшვილი, 1960; Грузинская, 1966; Коиავა, 2006; Шатилова, Кокоლავილი, 2013).

დეპრესიის დასავლეთ ფრთაზე, კოდა-წნელისის მონაკვეთზე, შუა სარმატული ნალექები ტრანსგრესიულად და უთანხმოდაა განლაგებული ძირულის შვერილის გრანიტოიდებზე, ბაიოსურ პორფირიტებსა და ბარემულ კირქვებზე. ჭრილი ძირითადად წარმოდგენილია კვარც-მინდვრისშპატანი ქვიშაქვებით, რომლებშიც დაიკვირვება თიხებისა და კონგლომერატების შუაშრეები (Булейшვილი, 1960;). სიმძლავრე ცვალებადობს 160-180 მ-ის ფარგლებში.

ქართლის დეპრესიის ჩრდილო ფრთაზე შუა სარმატული თანხმობით ადევს ქვედას და ჭრილის ქვედა ნაწილში წარმოდგენილია მოცისფრო-რუხი ფერის თიხებით (ეგრედწოდებული "კრიპტომაკრებიანი შრეების" ანალოგი), რომლებშიც დაიკვირვება ქვიშაქვების იშვიათი შუაშრეები, ჭრილის ზედა ნაწილში იზრდება უხეში მასალის

რაოდენობა და ქვიშაქვებთან ერთად ჩნდება კონგლომერატების შუაშრეებიც (Булейшვილი, 1960; Грузинская, 1966). სიმძლავრე 350-700მ-ი.

დეპრესიის სამხრეთ ფრთაზე, შუა სარმატული ნალექების სიმძლავრე 100-350მ-ია და წარმოდგენილია ქვიშიან-თიხიანი ნალექებით, რომლებშიც გვხვდება კიქვების, ლუმაშელის და კონგლომერეტების შუაშრეები (Сирадзе, 1958; Булейшვილი, 1960; Maissuradze et al., 2008; კოკოლაშვილი, 2011).

ქვიშაქვების რაოდენობა მცირდება და მეტწილად თიხებით არის აგებული შუა სარმატული ნალექები დეპრესიის აღმოსავლეთ ფრთაზე, სადაც მათი სიმძლავრე 900-1200მ-მდე იზრდება (Булейшვილი, 1960; კოკოლაშვილი, 2011).

ზედა სარმატული ნალექები ქართლის დეპრესიაში წარმოდგენილია მტკნარი წყლის ნალექებით, კონტინენტური თიხებითა და ქვიშაქვებით, რომლებიც შეიცავენ მიკროკონგლომერატების და კონგლომერატების შუაშრეებს (Булейшვილი, 1960; Грузинская, 1966). მათი სიმძლავრე აღნიშნულ ფართობზე 1500-2200მ-ს აღწევს და ლიტერატურაში ცნობილია ნაცხორის წყების სახელწოდებით (ჯანელიძე, 1925).

წლების განმავლობაში, რეგიონის სარმატული ნალექების შესახებ დაგროვდა საკმაოდ მდიდარი გეოლოგიური მასალა, მათ შორის ბიოსტრატиграფიულიც. სარმატული ნალექები კარგად არის შესწავლილი მაკროფაუნისტურად (Булейшვილი, 1960; Грузинская, 1966), ფორამინიფერების (Коиავა, 2006; Maissuradze and Koiava, 2011), ნამარხი მცენარეების (Узнадзе, 1965), პალინოლოგიური (კოკოლაშვილი, 2011; Шатилова, Кокочашვილი, 2013) და ხმელეთის ხერხემლიანი ფაუნის კუთხით (Габуния, 1959; Меладзе, 1985; Bukhsianidze and Koiava, 2018).

ზედა სარმატულ ნალექებს სტრატиграფიულ ჭრილში აგრძელებს მძლავრი კონგლომერატების ე. წ. დუშეთის წყება, რომლის სიმძლავრეც 2000მ-ია, ხოლო სტრატиграფიული ასაკი ხერხემლიანი ფაუნის საფუძველზე მეოტურ-პონტურად არის განსაზღვრული (Чубინишვილი, 1982; Gurarij et al., 1995).

1.3. ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექების

ჭრილების აღწერა

ქართლის დეპრესიის სარმატული ნალექების ლითო და ბიოსტრატეგრაფიული საკითხების შესწავლის მიზნით, კვლევის ფარგლებში აღწერილი და შესწავლილია შემდეგი ჭრილები (ნახ. 5; 6; 7; 8; 9): 1 - ნადარბაზევის ხეობაში; 2 - ბებრისციხის მიდამოებში; 3 - მდ. ნორიოსწყლის ხეობაში.

სურ. 5. საკვლევ რეგიონის გეოლოგიური რუკა შესწავლილი ჭრილების ადგილმდებარეობის მითითებით (მოდელირებულია Gudjavidze and Gamkrelidze, 2003 მიხედვით)

ჭრილი ნადარბაზევის ხეობაში

ჭრილის აღწერას ვიწყებთ მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, მეტეხის რკინიგზის სადგურის ჩრდილო-დასავლეთით 3კმ-ში, ნადარბაზევის ხევში. ვადგენთ აღმავალ ჭრილს (ნახ. 6).

1. მოყვითალო-რუხი ფერის ქვიშაქვები, კონგლომერატების შუაშრეებით, შეიცავს ფორამინიფერების შემდეგ კომპლექს: *Porosonion subgranosum subgranosum*

- (Egger), *P. martkobi* (Bogdanovich), *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. macellum* (Fichtel & Moll)15მ.
2. მოცისფრო-რუხი ფერის კირქვები თიხების შუაშრეებით, დასტის ზედა ნაწილში თიხებში გვხვდება კალციტის ორი შუაშრე. კირქვები მრავლად შეიცავენ ორსაგდულიანების ფაუნას, მათთან ერთად გვხვდება ფორამინიფერების და ოსტრაკოდების შემდეგი კომპლექსები: ფორამინიფერები — *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. martkobi* (Bogdanovich), *P. granosum* (d'Orbigny), *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. reginum* (d'Orbigny), *E. hauerinum* (d'Orbigny), *E. fichtelianum* (d'Orbigny), *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *Varidentella reussi* (Bogdanovich); ოსტრაკოდები - *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. levis* (Schneider), *A. aff. angulatus* (Schneider), *Aurila* sp., *Leptocythere aff. guttata* Suzin, *L. plana* (Schneider), *L. distincta* (Schneider), *Leptocythere* sp., *Loxoconcha subcrassula* (Suzin), *Loxoconcha* sp.8მ.
3. მოცისფრო-რუხი ფერის თიხები დასტის შუა ნაწილში გვხვდება 30სმ-ანი ქვიშაქვის შუაშრე100მ.
4. ხლართულ შრეებრივი ქვიშაქვების და თხელ შრეებრივი თიხების მორიგობა. დასტა შეიცავს ფორამინიფერების და ოსტრაკოდების ნაშთებს: ფორამინიფერები — *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *P. martkobi* (Bogdanovich), *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll), *E. reginum* (d'Orbigny), *E. fichtelianum* (d'Orbigny), *Sinuloculina angustioris* (Bogdanovich), *Sinuloculina* sp., *Cycloforina* sp., *Affinetrina* sp., *Articularia articulinooides* (Gerke & Issaeva), *Meandroloculina conicocameralis* Bogdanovich; ოსტრაკოდები — *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. sarmatica serrata* (Suzin), *A. kolesnikovi* (Schneider), *Leptocythere guttata* Suzin, *L. schweieri* Schneider, *L. ex gr. cellula* (Livental)2მ.
5. მოცისფრო-რუხი ფერის თიხები20მ.
6. ხლართულ შრეებრივი ქვიშაქვების, ოლითური კირქვებისა და თხელშრეებრივი თიხების მორიგობა. დასტაში გვხვდება მიკროფაუნის შემდეგი კომპლექსი: ფორამინიფერები — *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *P. hyalinum* (Bogdanovich), *Articularia articulinooides* (Gerke & Issaeva), *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *N. aff. tumidulus* Pishvanova, *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. hauerinum* (d'Orbigny); ოსტრაკოდები — *Aurila sarmatica*

- sarmatica* (Zalanyi), *A. kolesnikovi* (Schneider), *Aurila* sp., *Leptocythere guttata* Suzin, *L. plana* (Schneider)5მ.
7. მოცისფრო-რუხი ფერის თიხები იშვიათი 20-30სმ-ანი ქვიშაქვების შუაშრებით. შეიცავენ მიკროფაუნის ნაშთებს: ფორამინიფერები — *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *P. hyalinum* (Bogdanovich), *P. aragviensis* (O. Djanelidze), *Articularia articulinoidea* (Gerke & Issaeva), *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *N. aff. tumidulus* Pishvanova, *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. hauerinum* (d'Orbigny); ოსტრაკოდები — *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. kolesnikovi* (Schneider), *Leptocythere schweieri* Schneider, *L. ex gr. cellula* (Liventan), *L. pseudoguttata* Suzin, *Leptocythere* sp., *Loxoconcha* sp.200მ.
8. მოცისფრო-რუხი თიხებისა და მოყვითალო-რუხი ქვიშაქვების მორიგეობა, იშვიათად დაიკვირვება კირქვის შუაშრები. დასტაში გვხვდება ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების ნაშთები: ფორამინიფერები — *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich), *P. aragviensis* (O. Djanelidze), *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll), *E. crispum* (Linnaeus), *Articularia articulinoidea* (Gerke & Issaeva); ოსტრაკოდები — *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. kolesnikovi* (Schneider), *Leptocythere guttata* Suzin, *L. schweieri* Schneider15მ.
9. კონგლომერატებისა და მოწითალო თხელშრებრივი თიხების შუაშრებით5მ.

დასტებში 1 და 2 გამოიყო ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების შემდეგი კომპლექსები: ფორამინიფერები — *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll), *E. crispum* (Linnaeus), *E. fichtelianum* (d'Orbigny), *E. reginum* (d'Orbigny), *E. hauerinum* (d'Orbigny), *Varidentella reussi* (Bogdanovich); ოსტრაკოდები — *Aurila* aff. *angularis* (Schneider), *A. sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. levis* (Schneider), *Leptocythere* aff. *guttata* Suzin, *L. plana* (Schneider), *L. distincta* (Schneider), *Loxoconcha subcrassula* Suzin.

ფორამინიფერების კომპლექსში ჭარბობენ გვარი *Elphidium*-ის წარმომადგენლები, რომლებიც გამოირჩევიან დიდი ზომებითა და ნიჟარის სქელი და უხეში კედლით. მათ შორის დომინირებს ორი სახეობა — *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) და *E. crispum* (Linnaeus). მსგავსი კომპლექსი დაიკვირვება შავი ზღვა-კასპის ზღვის რეგიონის ქვედა სარმატულის ზედა ნაწილში და დამახასიათებელია სანაპირო ან მარჩხი აუზის

ნალექებისთვის (Богданович, 1965; Дидковский, 1966, Майсурадзе, 1971), აღმოსავლეთ საქართველოში მსგავსი კომპლექსით გვხვდება *Elphidium aculeatum*-ანი შრეების დონეზე (Коиава, 2006).

მიკროფაუნის შედარებით უფრო მდიდარი და მრავალფეროვანი კომპლექსი გვხვდება დასტა 4-ში: ფორამინიფერები — *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *P. martkobi* (Bogdanovich), *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll), *E. reginum* (d'Orbigny), *E. fichtelianum* (d'Orbigny), *Sinuloculina angustioris* (Bogdanovich), *Sinuloculina* sp., *Cycloforina* sp., *Articularia articulinoidea* (Gerke & Issaeva), *Meandroloculina conicocamerale* Bogdanovich; ოსტრაკოდები — *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. sarmatica serrata* (Suzin), *A. kolesnikovi* (Schneider), *Leptocythere guttata* Suzin, *L. schweieri* Schneider, *L. ex gr. cellula* (Livental).

მიუხედავად იმისა, რომ კომპლექსში კვლავ წამყვანი ადილი უჭირავთ *Porosonion*-ის, *Elphidium*-ის და *Nonion*-ის გვარების სახეობებს, მათთან პარალელურად მრავლად გვხვდებიან მილიოლიდებიც, იზრდება ოსტრაკოდების რაოდენობაც. კომპლექსში ისეთი სახეობების გამოჩენა, როგორებიც არიან — *Porosonion subgranosum umboelata* (Gerke), *Meandroloculina conicocamerale* Bogdanovich შემცველ ნალექებს შუა სარმატულის ქვედა ნაწილად ანუ *Affinetrina voloshinovae*-ს ფაუნის შრეების შესატყვისად ათარიღებს (Коиава, 2006; Maissuradze and Koiava, 2011).

დასტებში 6, 7 და 8 ჩვენს მიერ აღმოჩენილია ფორამინიფერების და ოსტრაკოდების საკმაოდ მდიდარი კომპლექსი: *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *P. hyalinum* (Bogdanovich), *P. aragviensis* (O. Djanelidze), *Articularia articulinoidea* (Gerke & Issaeva), *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *N. aff. tumidulus* Pishvanova, *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. hauerinum* (d'Orbigny); ოსტრაკოდები — *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. kolesnikovi* (Schneider), *Leptocythere schweieri* Schneider, *L. ex gr. cellula* (Livental), *L. pseudoguttata* Suzin, რომელიც მიუთითებს ნალექების შუა სარმატულ ასაკზე. თუმცა კომპლექსში *P. hyalinum*-ის და *P. aragviensis*-ის არსებობა, საშუალებას გვაძლევს დავაზუსტოთ შემცველი ნალექების სტრატиграფიული დონე და მივაკუთვნოთ ისინი შუა სარმატულის შუა ნაწილს, შესაბამისად *Porosonion aragviensis*-ის ფაუნის შრეებს (Koiava and Maissuradze, 2010).

ნახ. 6. ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების გავრცელების სქემა ნადარბაზევის ხეობის სარმატულ ჭრილში

ქრილი ბებრისციხის მიდამოებში

ქრილის აღწერას ვიწყებთ ჯვრის მონასტრის ჩრდილო კალთის ძირში, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის გზის მარჯვენა მხარეს, გაშლილ ტაფობზე არსებულ მცირე ზომის გამიშვლებებზე (ნახ. 7).

1. მოცისფრო-თეთრი კარბონატული მერგელები, რომლებშიც გვხვდება ოსტრაკოდების შემდეგი სახეობები: *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. levis* (Schneider)7,5მ.
2. მასიური ქვიშაქვები, თხელკედლიანი ოსტრაკოდების ფრაგმენტებით (ნაშთების განსაზღვრა შეუძლებელია)5მ.

ქრილის აღწერას ვაგრძელებთ ბებრისციხის მიდამოებში, მცხეთა-ნარეკვავის გზის მარცხენა მხარეს, სადაც შიშვლდება უფრო ზედა სტრატეგრაფიული დონის ნალექები, რომლებიც წარმოდგენილია შემდეგი თანმიმდევრობით:

3. მოჟანგისფრო საშუალომარცვლოვანი იშვიათად მერგელოვანი ქვიშაქვები, შეიცავს მიკროფაუნის შემდეგ კომპლექს: ფორამინიფერები — *Dogielina sarmatica* Bogdanovich & Voloshinova, *Globigerina* sp., *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *N. aff. tumidulus* Pishvanova, *Porosonion martkobi* (Bogdanovich), *P. subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *Elphidiella artifex* (Serova), *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. hauerinum* (d'Orbigny), *E. macellum* (Fichtel & Moll), *E. aculeatum* (d'Orbigny), *E. aff. angulatum* (Egger); ოსტრაკოდები — *Pontocypris vitrea sarmatica* Suzin, *Loxoconcha aff. ornata* Schneider, *L. subcrassula* Suzin., *Aurila* sp., *A. sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. kolesnikovi* (Schneider), *A. notata* (Reuss)29მ.
4. ხარვეზი გამიშვლებაში50მ.
5. მოყვითალო-ნაცრისფერი მსხვილმარცვლოვანი ბრექჩირებული ქვიშაქვების მორიგეობა მერგელოვან ქვიშაქვებთან12,5მ.
6. ხარვეზი გამიშვლებაში50მ.
7. მოჟანგისფრო-ნაცრისფერი მასიური სქელშრებრივი ქვიშაქვებისა და თხელი კარბონატული 3-5სმ-ანი მონაცრისფრო თიხების მორიგეობა26,5მ.

8. სქელშრეებრივი ქვიშაქვები თიხების შუა შრეებით. დასტაში გავრცელებული ფაუნის კომპლექსი წარმოდგენილია: ფორამინიფერები — *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *Porosonion martkobi* (Bogdanovich), *P. granosum* (d'Orbigny), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll), *E. aculeatum* (d'Orbigny), *Sarmatiella* sp.; ოსტრაკოდები — *Loxoconcha subcrassula* Suzin, *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. kolesnikovi* (Schneider), *A. notata* (Reuss), *A. levis* (Schneider)18.5მ.
9. ხარვეზი გამიშვლებაში8მ.
10. სქელშრეებრივი მასიური ქვიშაქვების დასტა, ფუძეში წარმოდგენილი მოცისფრო თიხებით. დასტაში გვხვდება ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების ფრაგმენტები70მ.
11. სქელშრეებრივი, მსხვილმარცვლოვანი ქვიშაქვებისა და მოცისფრო თხელი პელიტური თიხების მორიგეობა26მ.
12. მოჟანგისფრო მასიური ქვიშაქვები, მოცისფრო-ნაცრისფერი საშუალოშრეებრივი წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვები და ქვიშიანი თიხები, რომლებიც შეიცავენ ფორამინიფერებს: *Nubecularia novorossica* Karrer et Sinzov, *Elphidium* sp.37მ.

დასტა 1 შეიცავს *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi) და *A. levis* (Schneider) ნაშთებს რაც იმაზე მიუთითებს, რომ აღნიშნული დასტა ან შუა სარმატულის ქვედა ნაწილს შეესაბამება ან ქვედა სარმატულის სულ ზედა ნაწილს.

განსხვავებული და შედარებით უფრო მდიდარი მიკროფაუნისტური კომპლექსი გვხვდება დასტებში 3-13-ი. კომპლექსში ფორამინიფერების *Dogielina sarmatica*, *Porosonion subgranosum umboelata*-ის და ოსტრაკოდების *Loxoconcha subcrassula*, *Aurila kolesnikovi*-ის არსებობა, საშუალებას გვაძლევს მათი შემცველი ნალექები დავათარილოთ შუა სარმატულად, უფრო ზუსტად კი *Affinetrina voloshinovae*-ს ფაუნიანი შრეების შესატყვისად (Кои́ава, 2006). მსგავსი კომპლექსი ცნობილია დასავლეთ (Майсურაძე, 1971) და აღმოსავლეთ (Koiava et al., 2008) საქართველოს და ასევე იმიერკავკასიის (Богданович, 1965) შუა სარმატული ნალექებიდან.

ნახ. 7. ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების გავრცელების სქემა ზებრისციხის მიდამოების სარმატულ ჭრილში

ჭრილი მდ. ნორიოსწყლის ხეობაში

სოფ. ნორიოს ჩრდილო-დასავლეთით დაახლოებით 1-1.5 კმ-ში, მდ. ნორიოსწყლის ხეობის მარცხენა ფერდობზე, შიშვლდება სარმატული ნალექების მცირე გამოსავალი, შემდეგი თანმიმდევრობით (ნახ. 8).

1. თხელშრეებრივი თიხებისა და ქვიშიანი კირქვების მორიგეობა. დასტაში მოლუსკურ ფაუნასთან ერთად გვხვდება მიკროფაუნის შემდეგი კომპლექსი: ფორამინიფერები — *Elphidium reginum* (d'Orbigny), *E. aculeatum* (d'Orbigny), *E. fichtelianum* (d'Orbigny); ოსტრაკოდები — *Leptocythere mironovi* (Schneider), *L. stabilis* Schneider, *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. levis* (Schneider)16მ.
2. თიხებისა და თიხიანი ქვიშაქვების მორიგეობა. დასტა მაკროფაუნასთან ერთად შეიცავს ფორამინიფერებისა — *Nonion bogdanowiczi* Vol., *Porosonion martkobi* (Bogdanowicz), *P. subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *Elphidium aculeatum* (d'Orbigny), *E. reginum* (d'Orbigny), *E. macellum* (Fichtel & Moll), *E. rugosum* (d'Orbigny) და ოსტრაკოდების — *Leptocythere mironovi* (Schneider), *L. marginata* Schneider, *Loxoconcha subcrassula* Suzin, *Aurila kolesnikovi* Schneider, *A. levis* (Schneider), *A. sarmatica sarmatica* (Zalanyi) ნაშთებს25მ.

დასტა 1 შეიცავს ფორამინიფერებს *Elphidium reginum* (d'Orbigny), *E. aculeatum* (d'Orbigny), *E. fichtelianum* (d'Orbigny), მათი ნიჟარები მოვარდისფრო შეფერილობისაა და ხასიათდებიან წამახვილებული წანაზარდებით. მსგავსი კომპლექსი გავრცელებულია აღმოსავლეთ პარათეტისის არაერთ რეგიონში (Победина и др., 1956; Богданович, 1965; Майсупадзе, 1971; ფოფხაძე, 1995; Кoiava, 2006) და დამახასიათებელია ქვედა სარმატულის ზედა ნაწილისთვის. ფორამინიფერებთან ერთად კომპლექსში გვხვდება ოსტრაკოდები, კერძოდ *Leptocythere*-ს გვარის დაკნინებული და სახეცვლილი სახეობები.

დასტა 2 ლითოლოგიურად წარმოდგენილია თიხებითა და თიხიანი ქვიშაქვებით და შეიცავს ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების ნაშთებს. ფორამინიფერების კომპლექსში წამყვანი ადგილი უჭირავთ *Porosonion*-ების წარმომადგენლებს, გვარი *Elphidium*-ები კვლავ ხასიათდებიან წამახვილებული წანაზარდებით, თუმცა კომპლექსში ისეთი სახეობის არსებობა, როგორც არის *Porosonion subgranosum umboelata* (Gerke) შემცველ ნალექებს შუა სარმატულად ათარილებს (Koiava et al., 2017). დასტის შუა

სარმატულ ასაკზე მიუთითებს კომპლექსში ოსტრაკოდების ფაუნის საერთო იერიც და მათ შემადგენლობაში *Aurila kolesnikovi* Scheider-ის არსებობა.

ნახ. 8. ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების გავრცელების სქემა ნორიოწყლის ხეობის სარმატულ ჭრილში

ნახ. 9. სარმატული ნალექების შესწავლილი ქრილების შეპირისპირება

1.4. ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული ნალექების ბიოსტრატиграფიული დანაწილების პალეონტოლოგიური დასაბუთება ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების მიხედვით

ქართლის მოლასური ქვეზონის, ისევე როგორც მთლიანად აღმოსავლეთ დაძირვის მოლასური ზონის ფარგლებში, სარმატული ნალექები ფართოდ არის გავცელებული და წარმოდგენილია სამი რეგიოქვესართულით — ქვედა (ვოლინური), შუა (ბესარაბული) და ზედა (ხერსონული).

ქართლის მოლასურ ქვეზონაში, სარმატული წარმოდგენილია ტერიგენული ნალექებით და საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი მაკრო და მიკროფაუნისტურად (Булеишвили 1960; Грузинская, 1967; Коиава, 2006), რის საფუძველზეც დეტალურად არის სტრატოტიფიცირებული.

წლების განმავლობაში, პალეონტოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით (მოლუსკები, ფორამინიფერები), შემუშავებულია საქართველოს სარმატული ნალექების დანაწილების არაერთი ბიოსტრატиграფიული სქემა. აღნიშნულ ნაშრომში ჩვენ ვხელმძღვანელობთ კ. ქოიავას (2006) სქემით, რომელიც ყველაზე მეტად ეთანადება ჩვენს მიერ წარმოებულ კვლევებს, როგორც თემატური ასევე შინაარსობრივი კუთხით.

ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული ოსტრაკოდები, კარგად შესწავლილ ფორამინიფერებთან შედარებით, კვლევის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან. ამდენად, ყოველი ახალი მონაცემი მათ შესახებ განსაკუთრებით საყურადღებო და მნიშვნელოვანია, როგორც სტრატოტიფიული დანაწილებისთვის ასევე ოსტრაკოდების ევოლუციური განვითარების საკითხების გასაშუქებლად.

ჩვენს მიერ, ქართლის მოლასური ქვეზონის ფარგლებში შესწავლილია სარმატული ნალექების სამი არასრული ჭრილი: 1 - ნადარბაზევის ხეობაში; 2 - ბებრისციხის მიდამოებში; 3 - მდ. ნორიოსწყლის ხეობაში. ქვიური მასალის შესწავლამ საშუალება მოგვცა გამოგვევლინა ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების კომპლექსების კანონზომიერი ცვალებადობა დროსა და სივრცეში (ნახ. 10).

ქ ვ ე დ ა ს ა რ მ ა ტ უ ლ ი ნ ა ლ ე ქ ე ბ ი

საკვლევ ფართობზე ქვედა სარტამული ნალექები, ხშირ შემთხვევაში თანხმობით აგრძელებს კონკურს და ლითოლოგიურად წარმოდგენილია თიხიან-ქვიშიანი ფაციესით,

რომლებშიც იშვიათად გვხვდება მიკროკონგლომერატების, მერგელებისა და კირქვების შუაშრეები. ისევე როგორც ევქსინურ-კასპიური აუზის სხვადასხვა რეგიონში, აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ქვედასარმატული ნალექები იყოფა ორად — ქვედა და ზედა ნაწილებად. ფორამინიფერების ცალკეული სახეობების ჭრილის ამა თუ იმ ნაწილში პირველად გაჩენის საფუძველზე კ. ქოიავას (2006) ქვედა სარმატულის ქვედა ნაწილი *Varidentella reussi*-იანი, ხოლო ზედა *Elphidium aculeatum*-იანი შრეების სახელწოდებით აქვს გამოყოფილი.

ჩვენს მიერ შესწავლილ ჭრილებში *Varidentella reussi*-იანი შრეები არ დაიკვირვება, ხოლო *Elphidium aculeatum*-იანი შრეები სხვადასხვა სიმძლავრეებითა და მოცულობებით გვხვდება სამივე მადგანში.

***Elphidium aculeatum*-იანი შრეები** (ქვედა სარმატულის ზედა ნაწილი) — ხასიათდება ფორამინიფერების და ოსტრაკოდების შემდეგი კომპლექსებით: **ფორამინიფერები** — *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *Elphidium aculeatum* (d'Orbigny), *E. macellum* (Fichtel & Moll), *E. crispum* (Linnaeus), *E. fichtelianum* (d'Orbigny), *E. reginum* (d'Orbigny), *E. hauerinum* (d'Orbigny), *Varidentella reussi* (Bogdanovich); **ოსტრაკოდები** — *Aurila* aff. *angularis* (Schneider), *A. sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. levis* (Schneider), *Leptocythere mironovi* (Schneider), *L. stabilis* Schneider, *L. aff. guttata* Suzin, *L. plana* (Schneider), *L. distincta* (Schneider), *Leptocythere* sp., *Loxoconcha* sp., *Loxoconcha subcrassula* Suzin.

აღნიშნულ კომპლექსში მრავლად გვხვდება *Varidentella reussi*-იანი შრეებისთვის (ქვედა სარმატულის ქვედა ნაწილი) დამახასიათებელი მიკროფაუნა, თუმცა კომპლექსში ისეთი სახეობების არსებობა როგორებიც არიან *Elphidium aculeatum*-ი და *Elphidium reginum*-ი აღნიშნულ ნალექებს ცალსახად ქვედა სარმატულის ზედა ნაწილად ათარიღებს.

სტრატиграფიულად ზევით ქვედა სარმატული თანხმობით გადადის შუა სარმატულ ნალექებში.

შუა სარმატული ნალექები

ქართლის მოლასურ ქვეზონაში შუა სარმატული ნალექები, უმეტეს წილად თანხმობით აგრძელებენ ქვედა სარმატულს და მის მსგავსად წარმოდგენილია თიხიან-ქვიშიანი ფაციესებით, რომლებშიც ასევე გვხვდება კირქვების, მერგელებისა და კონგლომერატების შუაშრეები.

ქვედა სარმატულისგან განსხვავებით აღმოსავლეთ საქართველოს შუა სარმატული ნალექები, ფორამინიფერების მიხედვით, იყოფა სამ ნაწილად (Коиava, 2006) — ქვედა, შუა და ზედა, შესაბამისად *Affinetrina voloshinovae*-იან, *Porosonion aragviensis*-იან და *Porosonion hyalinum*-იან შრეებად.

***Affinetrina voloshinovae*-იანი შრეები (შუა სარმატულის ქვედა ნაწილი)** — დაიკვირვება ჩვენს მიერ შესწავლილ სამივე ჭრილში და წარმოდგენილია ფაუნის შემდეგი კომპლექსით: **ფორამინიფერები** — *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *P. granosum* (d'Orbigny), *P. martkobi* (Bogdanovich), *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *N. aff. tumidulus* Pishvanova, *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. macellum* (Fichtel & Moll), *E. reginum* (d'Orbigny), *E. rugosum* (d'Orbigny), *E. fichtelianum* (d'Orbigny), *E. hauerinum* (d'Orbigny), *E. aculeatum* (d'Orbigny), *E. aff. angulatum* (Egger), *Elphidiella artifex* (Serova), *Dogielina sarmatica* Bogdanovich & Voloshinova, *Sinuloculina angustioris* (Bogdanovich), *Sinuloculina sp.*, *Cycloforina sp.*, *Articularia articulinoidea* (Gerke & Issaeva), *Meandroloculina conicocameralis* Bogdanovich, *Nubecularia novorossica* Karrer et Sinzov, *Globigerina sp.*, *Affinetrina sp.*, *Sarmatiella sp.*; **ოსტრაკოდები** — *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. sarmatica serrata* (Suzin), *A. kolesnikovi* (Schneider), *A. notata* (Reuss), *A. levis* (Schneider), *Leptocythere guttata* Suzin, *L. schweieri* Schneider, *L. mironovi* (Schneider), *L. marginata* Schneider, *L. ex gr. cellula* (Liventan), *Pontocypris vitrea sarmatica* Suzin, *Loxoconcha subcrassula* Suzin, *L. aff. ornata* Schneider.

ფორამინიფერების კომპლექსში კვლავ წამყვანი ადილი უჭირავთ *Porosonion*-ის, *Elphidium*-ის და *Nonion*-ის გვარების სახეობებს, თუმცა მათთან ერთად ჩნდებიან ტიპური შუა სარმატული სახეობებიც *Dogielina sarmatica* Bogdanovich & Voloshinova, *Meandroloculina conicocameralis* Bogdanovich, *Porosonion subgranosum umboelata* (Gerke), რომელთა გამოჩენაც შემცველ ნალექებს შუა სარმატულის ქვედა ნაწილად ანუ *Affinetrina voloshinovae*-ს ფაუნის შრეების შესატყვისად ათარილებს (Коиava, 2006; Maissuradze and Koiava, 2011). პარალელურად კომპლექსში იზრდება ოსტრაკოდების რაოდენობაც, მათი რიგები ივსება ახალი სახეობებითა და ქვესახეობებით — *Aurila kolesnikovi* (Schneider), *A. sarmatica serrata* (Suzin), *Leptocythere marginata* Schneider, *L. aff. ornata* Schneider და სხვ.

***Porosonion aragviensis*-იანი შრეები (შუა სარმატულის შუა ნაწილი)** — შესწავლილი ჭრილებიდან გვხვდება მხოლოდ ნადარბაზევის ჭრილში, სადაც ის წარმოდგენილია მიკროფაუნის შემდეგი კომპლექსით: **ფორამინიფერები** — *Porosonion subgranosum subgranosum* (Egger), *P. subgranosum umboelata* (Gerke), *P. hyalinum*

(Bogdanovich), *P. aragviensis* (O. Djanelidze), *Articularia articulinoidea* (Gerke & Issaeva), *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova, *N. aff. tumidulus* Pishvanova, *Elphidium crispum* (Linnaeus), *E. hauerinum* (d'Orbigny); **ოსტრაკოდები** — *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi), *A. kolesnikovi* (Schneider), *Aurila* sp., *Loxoconcha* sp., *Leptocythere schweieri* Schneider, *Leptocythere* sp., *L. ex gr. cellula* (Livental), *L. pseudoguttata* Suzin.

მიკროფაუნის წარმოდგენილი კომპლექსი ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს ნალექების შუა სარმატულ ასაკზე. თუმცა კომპლექსში *Porosonion hyalinum*-ის და *Porosonion aragviensis*-ის არსებობა განმსაზღვრელ როლს თამაშობს და საშუალებას გვაძლევს დავაზუსტოთ შემცველი ნალექების სტრატეგრაფიული დონე და მივაკუთვნოთ ისინი შუა სარმატულის შუა ნაწილს.

***Porosonion hyalinum*-იანი შრეები (შუა სარმატულის ზედა ნაწილი)** — სტრატეგრაფიულ ჭრილში აღნიშნული ფაუნაიანი შრეების განმსაზღვრელი ფაქტორებია: სარმატული ფორამინიფერების ძირითადი გვარების გაქრობა და მემკვიდრეობით გადმოსული *Porosonion*-ებისა და *Elphidium*-ების ერთეული სახეობებით დაკომპლექტებულ კომპლექსში *Porosonion hyalinum*-ის რაოდენობრივი სიმრავლე (Кои́ава, 2006). მსგავსი კომპლექტაციის ფაუნაიანი კომპლექსი ჩვენს მიერ შესწავლილ ჭრილებში არ დაიკვირვება.

ამგვარად, ქართლის მოლასური ქვეზონის ფარგლებში, ჩვენს მიერ შესწავლილი სარმატულ ნალექების სამ ჭრილში გამოყოფილია: ***Elphidium aculeatum*-იანი შრეები** (ქვედა სარმატულის ზედა ნაწილ); ***Affinetrina voloshinovae*-იანი შრეები** (შუა სარმატულის ქვედა ნაწილი) და ***Porosonion aragviensis*-იანი შრეები** (შუა სარმატულის შუა ნაწილი).

სტანდარტული ქიმიურ-სტრუქტურული სახე		იმეძინურ-კასპიური აუზი			
სერია	ფემილია	სახე	აღმოსავლეთ საქართველო		
			რეგიონალური	ფაუნის შრეები (Koiava et al. 2008 მიხედვით)	ქართლის მოლასური ქვეზონა
პირველი	ზედა	ტოტალური	რეგიონალური	ფორამინიფერების კომპლექსები	ოსტრაკოდების კომპლექსები
			სეროზული (ზედა)	ფორამინიფერების კომპლექსები	ოსტრაკოდების კომპლექსები
მეორე	ზედა	ტოტალური	სარმატული (შუა)	ფორამინიფერების კომპლექსები	ოსტრაკოდების კომპლექსები
			სარმატული (ქვედა)	ფორამინიფერების კომპლექსები	ოსტრაკოდების კომპლექსები
			სეროზული (ზედა)	—	—
			პეისტოტული (შუა)	<p><i>Porosonion hyalinum</i> </p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
			პეისტოტული (ქვედა)	<p><i>Elphidium aculeatum</i> </p>	<p>—</p> <p>—</p>
			სარმატული (შუა)	<p><i>Porosonion subgranosum subgranosum</i> (Egger), <i>P. subgranosum umboelata</i> (Gerke), <i>P. granosum</i> (d'Orbigny), <i>P. martini</i> (Bogdanovich), <i>Nonion bogdanowici</i> Voloshinova, N. aff. <i>tumidulus</i> Pischvanova, <i>Elphidium crispum</i> (Linnaeus), <i>E. maxellum</i> (Fichtel & Moll), <i>E. reginum</i> (d'Orbigny), <i>E. rugosum</i> (d'Orbigny), <i>E. fichtelianum</i> (d'Orbigny), <i>E. haerinum</i> (d'Orbigny), <i>E. aculeatum</i> (d'Orbigny), <i>E. aff. angulatum</i> (Egger), <i>Elphidium artix</i> (Scrova), <i>Dogielina sarmatica</i> Bogdanovich & Voloshinova, <i>Sinuolculina angustioris</i> (Bogdanovich), <i>Sinuolculina</i> sp., <i>Cyclonina</i> sp., <i>Articularia articuloides</i> (Gerke & Issaeva), <i>Mesoholculina conicoconeralis</i> Bogdanovich, <i>Nubectularia novosibirica</i> Karer et Sinzov, <i>Globorina</i> sp., <i>Affinerina</i> sp., <i>Sarmatiella</i> sp.</p>	<p><i>Aurila sarmatica sarmatica</i> (Zalanyi), <i>A. sarmatica serrata</i> (Suzin), <i>A. koleznikovi</i> (Schneider), <i>A. notata</i> (Reuss), <i>A. levis</i> (Schneider), <i>Leptocythere guttata</i> Suzin, <i>L. schweileri</i> Schneider, <i>L. mironovi</i> (Schneider), <i>L. marginata</i> Schneider, <i>L. ex gr. cellula</i> (Livental), <i>Pantocypris vitrea sarmatica</i> Suzin, <i>Loxococoncha subcrassula</i> Suzin, <i>L. aff. ornata</i> Schneider.</p>
			სარმატული (ქვედა)	<p><i>Nonion bogdanowici</i> Voloshinova, <i>Porosonion subgranosum subgranosum</i> (Egger), <i>Elphidium aculeatum</i> (d'Orbigny), <i>E. maxellum</i> (Fichtel & Moll), <i>E. crispum</i> (Linnaeus), <i>E. fichtelianum</i> (d'Orbigny), <i>E. reginum</i> (d'Orbigny), <i>E. haerinum</i> (d'Orbigny), <i>Varidimella reussi</i> (Bogdanovich)</p>	<p><i>Aurila</i> aff. <i>angularis</i> (Schneider), <i>A. sarmatica sarmatica</i> (Zalanyi), <i>A. levis</i> (Schneider), <i>Aurila</i> sp., <i>Leptocythere mironovi</i> (Schneider), <i>Leptocythere</i> sp., <i>L. stabilis</i> Schneider, <i>L. aff. guttata</i> Suzin, <i>L. plana</i> (Schneider), <i>L. distincta</i> (Schneider), <i>Loxococoncha</i> sp., <i>Loxococoncha subcrassula</i> Suzin.</p>

ნახ. 10. ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების კომპლექსები და მათი კორელაცია აღმოსავლეთ საქართველოს სარმატული ნალექების დანაწილების სქემასთან

თავი 2. პალეონტოლოგიური ნაწილი

ფორამინიფერების და ოსტრაკოდების აღწერებისთვის გამოყენებულია წინამდებარე ლიტერატურაზე დაფუძნებული კლასიფიკაციები და სისტემატიკა — "Основы палеонтологии. Простейшие. Подкласс Foraminifera (Раузер-Черноусова и Фурсенко, 1959); Основы палеонтологии. Членистоногие трилобитообразные и ракообразные. Подкласс Ostracoda (Чернышева, 1960); Miliolidae (Foraminifera) from Miocene of Poland, part I. Revision of the Classification (Luczkowska, 1972); Введение в изучение фораминифер (Субботина и др., 1981); Практическое руководство по микрофауне СССР. Остракоды Каинозоа (Николаева и др., 1989)".

2.1. ფორამინიფერების აღწერები

ტიპი PROTOZOA (უმარტივესნი)

კლასი Sarcodina (სარკოდინები)

(ბერძ. sarkos-ხორცი, სხეული, sarcodes-ნივთიერი)

ქვეკლასი Foraminifera Eichwald, 1830

ფორამინიფერები (ლათ. foramen ნასვრეტი, ხვრელი, fora-მატარებელი) ერთუჯრედიანი ცხოველებია, რომელთა ზომებიც მიკროსკოპულიდან რამდენიმე სანტიმეტრის ფარგლებში ცვალებადობენ. ნამარხი ფორმები ცნობილი არიან კამბრიული პერიოდიდან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ნალექების ბიოსტრატოგრაფიულ დანაწილებაში. ცოცხალი ორგანიზმი შედგება პროტოპლაზმისა და ბირთვისაგან. ბირთვი ყოველთვის ნიჟარაშია მოთავსებული, ხოლო პროტოპლაზმური გამონაზარდები ეგრედწოდებული ცრუფეხები ანუ ფსევდოპოდიები განვითარებული აქვთ ყველა მიმართულებით. ისინი ასრულებენ, როგორც მოძრაობის ასევე საკვების დაჭერის ფუნქციას.

ფორამინიფერები ძირითადად ზღვის ცხოველები არიან, ეწევიან ბენტოსურ ცხოვრებას, დალოდავენ ზღვის ფსკერზე ან მიმაგრებული არიან სხვადასხვა საგანზე, თუმცა გვხვდებიან პლანქტონური ფორმებიც. ისინი მრავლდებიან სქესობრივი და უსქესო თაობების ცვლით (დიმორფიზმი), რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან

ჩანასახოვანი კამერების ზომით. უსქესოებს აქვთ მიკროსკოპული მცირე ზომის ჩანასახოვანი კამერა (შიზონტები) და სქესიანებს მეგალოსფერული კამერა (გამონტები).

ფორამინიფერებს აქვთ ერთკამერიანი, ორკამერიანი და მრავალკამერიანი ნიჟარები. კამერები ერთმანეთისგან გამოყოფილია ტიხრებით, ანუ სეპტებით, ხოლო ერთმანეთს უკავშირდებიან დიდი ხვრელებით — ბაგეებით. მრავალკამერიან ფორმებში არჩევენ ერთღერძიან ანუ ერთრიგიან, მორგვისმაგვარ, სპირალურ და წრიულ ფორმებს. ფორამინიფერების უმრავლესობას აქვთ კირქვოვანი ნიჟარა, რომელიც შედგება კალციტისა და არაგონიტისაგან, ცნობილი არიან ქვიშიანი და იშვიათად კაჟოვანი ნიჟარის მქონე ფორმებიც. კირქვოვანი ფორამინიფერების ნიჟარის კედელი ხშირ შემთხვევაში დაცხრილულია უწვრილესი ფორებით — ფორამენებით. გვხვდებიან გლუვი და ორნამენტირებული ნიჟარების მქონე სახეობები, რომელთა ნიჟარებზეც დაიკვირვება — ეკლები, ქედები, ბორცვები. ფორამინიფერებს უკანასკნელ კამერაზე აქვთ ღრუ, ხვრელი, რომელსაც ეწოდება ბაგე ანუ აპერტურა, ის სხვადასხვაგვარია — მრგვალი, წაგრძელებული, მარტივი, რთული. აქვთ კბილი — სწორი, გაყოფილი, ბრტყელი. აღნიშნული განსხვავებები წარმოადგენს ფორამინიფერების სახეობათა მორფოლოგიურ ნიშანთვისებებს, რომლებზეც დაფუძნებულია ფორამინიფერების კლასიფიკაცია.

რიგი *Rotaliida* Delage & Hérouard, 1896

ზეოჯახი *Anomalinacea* Cushman, 1927

ოჯახი *Nonionidae* Schultze, 1854

გვარი *Nonion* Montfort, 1808

Nonion bogdanowiczi Voloshinova

ტაბ. 1, სურ. 17, 18, 19.

1952 *Nonion bogdanowiczi*, Волошинова и др., стр. 19, таб. 1, рис. 7a, б; 8a, б.

1958 *Nonion bogdanowiczi*, Венглі́нський, стр. 108, таб. XXI, рис. 4a, б.

1960 *Nonion bogdanowiczi*, Stancheva, p. 16, tab. III, fig. 4.

1970 *Nonion bogdanowiczi*, Дидковський и Сатановская, стр. 96, Таб. 62, рис. 4.

1971 *Nonion bogdanowiczi*, Cicha et al, p. 113, tab. 66, fig. 6.

2006 *Nonion bogdanowiczi*, ქოიავა, გვ. 170, ტაბ. 1, სურ. 1a, b.

აღწერა: ნიჟარა მრგვალი და გვერდებიდან შებრტყელებულია. კიდე ვიწროდ მომრგვალებული, ოდნავ დატალღული. ჭიპი ბრტყელი და მცირედ ჩაღრმავებული. ნიჟარის ბოლო ხვეული შედგება მეტნაკლებად ამობურცული 9-10 კამერისაგან, რომლებიც თანდათანობით დიდდება ზრდის პერიოდში. სეპტალური ნაკერები მოღუნული, ოდნავ ჩაღრმავებულია და ფართოვდება ჭიპის მხარეს. ჭიპის არეში სეპტალური ნაკერების გასწვრივ, შეინიშნება წვრილმარცვლოვანი სკულპტურული დანამატები გამჭვირვალე მარცვლების სახით. ნიჟარის აპერტურა ვიწრო და ნაპრალისებურია, რომელიც მდებარეობს მომრგვალებული აპერტურის ფუძეში. ნიჟარის კედელი გამჭვირვალე და გლუვია, შეიმჩნევა წვრილი ფორები.

ნიჟარის ზომები: მმ-ში: დიამეტრი-0,53, სისქე-0,15.

შედარება: აღწერილი სახეობა ემსგავსება ვენის აუზის მიოცენურ ნალექებში დადგენილ *Nonion aff. punctatus* d'Orbigny-ს, მისგან განსხვავებულია კამერების მოხაზულობით და რაოდენობით, აგრეთვე წვრილი ფორებიანი კედლით. ასევე მსგავსია *Nonion boueanus* (d'Orbigny)-ის, რომლისგანაც განსხვავდება ბრტყელი ნიჟარით, კამერების ნაკლები რაოდენობით და ჭიპის არეში უფრო წვრილი მარცვლებით.

გავრცელება: მიოცენი. ჩოკრაკული ნალექები. იმიერკავკასია-კონკური, ქვედა და შუა სარმატი, ზედა ტორტონი და ქვ. სარმატი-ჩეხოსლოვაკია, შუა სარმატი- ბულგარეთი, ქვედა და შუა სარმატის თიხა-ქვიშიანი ნალექები, ყირიმ-კავკასია, უკრაინა, იმიერკარპატები საქართველო.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული).

***Nonion aff. tumidulus* Pishvanova**

ტაბ. 1, სურ. 20.

2006 *Nonion aff. tumidulus*, ქოიავა, გვ. 170, ტაბ. 1. სურ. 2, 3.

აღწერა: მრგვალი ნიჟარა, რომლის პერიფერიული კიდე განივრად მომრგვალებულია. უკანასკნელი ხვეული შედგება 6-8 თანაბრად ამობურცული და ერთი ზომის კამერებისაგან, რომელთაგანაც უკანასკნელი კამერა არის მნიშვნელოვნად დიდი. კამერების გამყოფი ნაკერები ზომიერად მოხრილია და ჩაღრმავებული ჭიპისკენ. ჭიპის არე განიერია, არ არის ღრმა და დაფარულია თანაბარი ზომის მარცვლებით, ისინი აღწევენ სეპტალური ნაკერების ჩაღრმავებულ ნაწილებში და იკვეთება ვარსკვლავის ფორმის მსგავსი ნახატი. აპერტურის მხრიდან ნიჟარას სოკოს ფორმის კონტური აქვს.

აპერტურა კარგად არ ჩანს, მაგრამ თითქოს ხვრელის ფორმისაა. ნიჟარის კედელი თხელია და დაფარულია უწვრილესი ფორებით.

ნიჟარის ზომები: მმ-ში: დიამეტრი-0,8 ; სისქე-0,30.

შედარება: აღწერილი სახეობა იდენტურია *Nonion tumidulus*-ის, რომელიც აღწერილია, ლ. პიშვანოვას (1960) მიერ ბადენურ (კონკური) ნალექებიდან. განსხვავდება კამერების ნაკლები რიცხვით, პატარა ჭიპით და უფრო ნაკლებად გაბერილი კამერებით.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული).

ზეოჯახი *Rotalioidea* Ehrenberg, 1839

ოჯახი *Elphidiidae* Galloway, 1933

გვარი *Porosonion* Putrya in Voloshinova, 1958

Porosonion martkobi (Bogdanovich)

ტაბ. 1, სურ. 5.

1932 *Nonion stelligerum*, Долгопольская и др., стр. 31, таб. 3, рис. 12a, б;

1947 *Nonion martkobi*, Богданович, стр. 30, таб. IV, рис. 4, а-с;

1952 *Nonion martkobi*, Волошинова и др. стр., 26, таб. II, рис. 7a, б;

1956 *Nonion martkobi*, Победина и др., стр. 128, таб. XVIII, рис. 1a, б; 2a, б; 3a, б;

1958 *Nonion martkobi*, Венглинский, стр. 104, таб. XXI, рис. 1a, б;

1959 *Nonion martkobi*, Крашенинников стр. 39, таб. VIII рис. 3a, б;

1970 *Nonion martkobi*, Дидковский и др. стр. 99, таб. 63, рис. 11a, б;

1975 *Nonion martkobi*, Венглинский, стр. 182, таб. XXVII, рис. 2a, б;

1998 *Nonion martkobi*, Cicha et al, p. 119 tab. 74, fig. 6-7.

2006 *Nonion martkobi*, ქოიავა, გვ. 170, ტაბ. 1, სურ. 4.

აღწერა: პატარა ზომის თითქმის ოვალური, გვერდებიდან მნიშვნელოვნად შეზნექილი ნიჟარა. პერიფერიული მხარე მცირედ დატალღული და მომრგვალებულია, ბოლო ხვეული შედგება 7-9 მომრგვალებული კამერისაგან, სეპტალური ნაკერები ჩვეულებრივ ჩაღრმავებული და მნიშვნელოვნად გადახრილია უკან, რომლებიც დასაწყისში ფართოა, პერიფერიისაკენ ვიწროვდება. შეინიშნება დამატებითი წვრილი, მინისებური მარცვლები ჭიპთან და სეპტალურ ნაკერებთან. ჭიპის მხარე სუსტად მოხრილი, თითქმის ბრტყელია.

აპერტულა ძნელად გასარჩევია, თითქოს მომრგვალებული და აქვს ნასვრეტები, რომლებიც განლაგებულია დასაწყისში.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი-0,30; სისქე-0,10.

შედარება: აღწერილი სახეობა ემსგავსება შავი ზღვის აუზის *Nonion stelligerum* (d'Orbigny)-ს, განსხვავებულია დამატებითი სკელეტური წარმონაქმნით და აპერტურით. მსგავსია აგრეთვე *Porosonion subgranosus* (Egger)-ის, განსხვავდება ნიჟარის მცირე ზომებით, კამერების ფორმით, კედლის წვრილი ფორებით და ნიჟარის ზედაპირის ხასიათით.

გავრცელება: საქართველო, ყირიმ-კავკასია, დასავლეთ უკრაინისა და აზერბაიჯანის ქვედა და შუა სარმატული თიხა-ქვიშაქვიანი ნალექები. იშვიათი ეგზემპლარები ცნობილია ყირიმისა და დას. იმიერკავკასიის კონკური ნალექებიდან. ბინადრობენ თანამედროვე შავ ზღვაში. აღსანიშნავია, რომ აღწერილი სახეობა პირველად ნაპოვნია სოფ. მარტყოფის მახლობლად სარმატულ ნალექებში.

ადგილსაპოვებელი: მდ. ნორიოსწყალის ხეობის ჭრილი (შუა სარმატული).

Porosonion subgranosum (Egger)

ტაბ. 1, სურ. 1, 2, 3.

1857 *Nonionina subgranosa*, Egger, p. 44, tab. 10. fig. 16-18;

1947 *Nonion subgranosus*, Богданович. Стр.29, таб. IV, рис. 1a, b, 2;

1952 *Nonion subgranosus*, Волошинова и др. стр. 25, таб. II, рис. 8a, б;

1955 *Nonion subgranosus*, Серова, стр. 335, таб. XV, рис. 8, 9;

1958 *Nonion subgranosus*, Венглинский, стр. 103, таб. XX, рис. 8a, б, 9;

1960 *Porosonion subgranosus*, Богданович. стр. 253, таб. V, рис. 1a, б;

1970 *Porosonion subgranosus*, Дидковский и др. стр. 100, таб. 63, рис. 8a, б; 9a, б; 10a, б;

1971 *Porosonion subgranosus*, Майсурадзе, стр. 67, таб. IX, рис. 1a, б; 2a, б; 3a, б; 4a, б.

2006 *Porosonion subgranosus*, ქოიავა, გვ. 170, ტაბ. 1, სურ. 12, 13, 14.

აღწერა: მრგვალი, იშვიათად ოვალური, მცირედ დაბრტყელებული ნიჟარა. გვერდხედი ამობურცული და ტალღისებური მოხაზულობისაა. პერიფერიული კიდე ფართოდ მომრგვალებული. დიამეტრი, სისქეს ორჯერ აღემატება. ჭიპის არე ბრტყელი ან მცირედ ამობურცული. ბოლო ხვეული შედგება 9-11 ამობურცული, არც თუ ისე განიერი ერთნაირი ზომის კამერებისაგან. სეპტალური ნაკერები სუსტად მოხრილია და მკაფიოდ

ჩალრმავებული, თითქოს ორკონტურიანი. განიეროვალური აპერტურის ზედა ფუძეში ორრიგად რკალისებურად განლაგებულია 8-10 მცირე ზომის მრგვალი ნასვრეტები. ნიჟარის კედელი დაფარულია მსხვილი ფორებით. დამატებითი სკულპტურა გამოხატულია მრავალრიცხოვანი მინისებური მარცვლების სახით, რომელიც უფრო ხშირია ჭიპის მიდამოებში და შეჭრილია სპირალური ნაკერების გასწვრივ ან პერიფერიულ კიდეზე აპერტურის ზედაპირთან ახლოს.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი-0,74; სისქე-0,35.

ცვალებადობა. იცვლება დამატებითი სკულპტურული წარმონაქმნები.

შედარება. აღწერილი სახეობა მსგავსია მცირე ზომის *Porosonion martkobi* (Bogdanovich)-ის, განსხვავდება კამერების რაოდენობით, აპერტურის ნასვრეტებითა და ნიჟარის ზედაპირით. მსგავსია *Porosonion granosum* (d'Orbigny)-ის, განსხვავდება ნიჟარის ზედაპირით და ჭიპის არეში განლაგებული მინისებური მარცვლებით.

გავრცელება: ნეოგენი. არსებობს თანამედროვე ზღვებშიც, ზედა ტორტონი ვოლინო-პოდოლიე, კარპატები. ქვედა და შუა სარმატი, შავიზღვისპირეთის ღრმული, ყირიმ-კავკასია, მოლდოვა, ბულგარეთი, რუმინეთი, მიოცენი, გერმანია და ავსტრია. ყირიმ-კავკასიის მეოტურ და პლიოცენურ ნალექებში.

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (შუა სარმატული).

***Porosonion hyalinum* (Bogdanovich)**

ტაბ. 1, სურ. 8-16.

1960 *Porosonion subgranosus* (Egger), var. *hyalinus*, Богданович. стр. 256, таб. V, рис. 2, а, б.

1970 *Porosonion subgranosus hyalinus*, Дидковский и др. стр. 100, таб. 63, рис.8а, б.

1971 *Porosonion subgranosus hyalinus*, Майсурадзе, стр. 69, таб. IX, рис. 5а, б; 6а, б.

1998 *Porosonion hyalinum*, Cicha et al, p. 119 tab. 74, fig. 10, 11.

2006 *Porosonion hyalinum*, ქოიავა, გვ. 170, ტაბ. 1, სურ. 7, 8.

აღწერა: მრგვალი, გვერდებიდან ამობურცული ნიჟარა. ახასიათებს ტალღისებური მოხაზულობა. პერიფერიული კიდე მომრგვალებული და ოდნავ შეკუმშული. ნიჟარის ბოლო ხვეული შედგება 13-16 მცირედ ამობურცული კამერისაგან. ნაკერები მოხრილი და ჩალრმავებული. აპერტურა მოგრძო-ოვალური ფორმის, რომლის ქვედა ნაწილი 2-3 რიგად განლაგებული მცირე ზომის ხვრელებითაა გამოსახული. ნიჟარის ზედაპირზე აღინიშნება წვრილი ფორები. ჭიპის მხარე დაფარულია მინისებური მარცვლებით, რომლებიც

ვრცელდება აგრეთვე სეპტალური ნაკერების არეში და შეიმჩნევა აპერტურის ზედაპირზეც.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი-0,69; სისქე-0,28.

ცვალებადობა: იცვლება ნიჟარის მოხაზულობა და მარცვლების ზომები ჭიპის არეში.

შედარება: აღწერილი სახეობა მსგავსია *Porosonion subgranosus* (Egger)-ის, რომლისგანაც განსხვავდება ჭიპის არეში გავრცელებული წარმონაქმნების ინტენსიური განვითარებით. ა. ბოგდანოვიჩის (1960) აზრით, სახეობა ახლოსაა აგრეთვე *Porosonion subgranosus umboelata* Gerke-სთან. განსხვავებულია ჭიპის არე.

გავრცელება: შავიზღვისპირეთის ღრმული, ქვედა ტორტონი და შუა სარმატული. შუა სარმატული მარჩხი ზღვის ნალექები — საქართველო, მოლდოვა, ყირიმი, ჩრდილო კავკასია, ბულგარეთი, რუმინეთი.

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (შუა სარმატული).

გვარი *Elphidium* Montfort, 1808

Elphidium macellum (Fichtel & Moll)

ტაბ. 2, სურ. 18-20; ტაბ. 3, სურ. 1-6.

1798 *Nautilus macellus*, Fichtel et Moll, p. 66, pl.10, figs. e-g, h-k.

1939 *Elphidium macellum*, Cushman, p. 51, tab. 14, fig. 1-3, 9-10.

1948 *Elphidium macellum*, Венглинский стр. 78, таб. 1, рис. 3-4.

1952 *Elphidium macellum*, Волошинова и др. стр. 43, таб. V, рис. 2; 3a, б.

1955 *Elphidium macellum*, Серова, стр. 342, таб. XVIII, рис. 1-8.

1956 *Elphidium macellum*, Победина и др. стр. 342, таб. XVII, рис. 6 a, б; 7 a, б.

1958 *Elphidium macellum*, Венглинский стр. 123, таб. XXIV, рис. 3a, б; таб. XXVI, рис.4a, б.

1960 *Elphidium macellum*, Крашениников, стр. 32, таб. 2, рис. 1a, б; дополнение, таб. 1, 2.

1970 *Elphidium macellum*, Дидковский и др. стр. 121, таб. 72, рис. 7a, б.

2006 *Elphidium macellum*, ქოიავა, გვ. 172, ტაბ. 2, სურ. 6a, b, c.

არწერა: მინისებური მომრგვალებული მოხაზულობის თხელკედლიანი ნიჟარა, ოდნავ შეკუმშული გვერდებით, პერიფერიული კიდე მომრგვალებული ან მცირედ დატალღულია. კამერები ვიწრო, მოგრძო და ნამგლისებრად მოღუნული. ბოლო ხვეული შედგება 12-18 კამერისაგან, რომელთა ზედაპირი გლუვია. ნიჟარას აქვს სუსტად

ჩაზნექილი ჭიპი. სეპტალური ნაკერები შეიმჩნევა ჭიპის ბოლომდე და ერწყმის უწვრილესი ზომის მარცვლებსა და ჩაღრმავებებს. სეპტალური ტიხრები არის ვიწრო და გრძელი. ტიხრების რაოდენობა მერყეობს 9-15-მდე. აპერტურის ზედაპირი ამოზრცულია და აქვს სამკუთედისმაგვარი მოხაზულობა, რომელიც შედგება მრავალრიცხოვანი წვრილი ნასვრეტებისაგან.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი- 0.8; სისქე- 0.3-0.4.

შედარება: აღწერილი სახეობა ფორმებით მსგავსია *Elphidium aculeatum* (d'Orbigny)-ის, რომელიც განსხვავდება ხვეულის თითოეული ბრუნის კამერებზე წანაზარდების არსებობით. ასევე მსგავსია, *Elphidium crispum* (Linnaeus)-ის, თუმცა განსხვავდება ჭიპის არით.

გავრცელება: სახეობა ცნობილია ეოცენიდან – დღემდე. საქართველოს, აზერბაიჯანის ყირიმ-კავკასიის ქვედა და შუა სარმატული ნალექები. იმიერ და ამიერკარპატების მიოცენური ნალექები (ქვედა ტორტონი-შუა სარმატი). დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის მიოცენური ნალექები. თანამედროვე ზღვებში უპირატესობას ანიჭებს თბილი ზღვების ნერიტულ ზონას.

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (ქვედა და შუა სარმატული); მდ. ნორიოსწყლის ხევის ჭრილი (შუა სარმატული).

Elphidium aculeatum (d'Orbigny)

ტაბ. 2, სურ. 5, 6, 7, 8.

1846 *Polystomella aculeata*, d'Orbigny, p.131, tab. 6, fig. 27, 28;

1939 *Elphidium aculeatum*, Cushman, p. 44, tab. 211, fig. 16;

1948 *Elphidium aculeatum*, Венглинский стр. 82, таб. 1, рис. 13, 14;

1952 *Elphidium aculeatum*, Волошинова и др. стр. 41, таб. IV, рис. 2а, б; 2-6;

1955 *Elphidium aculeatum*, Серова, стр. 344, таб. XVII , рис. 6-7;

1956 *Elphidium aculeatum*, Победина и др. стр. 127, таб. XVIII, рис. 8а, б; 9;

1956 *Elphidium aculeatum*, Венглинский стр. 112, таб. XXIII, рис. 3а, б;

1960 *Elphidium aculeatum*, Крашенников, стр. 37, таб. 3, рис. 1а-д;

1970 *Elphidium aculeatum*, Дидковский и др. стр. 114, таб. 70, рис. 1а, б;

1985 *Elphidium aculeatum*, Papp and Schmid, p. 52, tab. 43, fig. 1-3, p. 53, tab. 43, fig. 4-7 ;

1998 *Elphidium aculeatum*, Cicha et al, p. 95, tab. 75, fig. 14-15;

2006 *Elphidium aculeatum*, ქოიავა, გვ. 172, ტაბ. 2, სურ. 2.

აღწერა: ოვალურად მომრგვალებული, ამობურცული, გვერდებიდან შებრტყელებული ნიჟარა, ვიწრო პერიფერიული კიდით, რომელიც აღჭურვილია მოკლე ეკლისებური წანაზარდებით. ბოლო ხვეული შედგება 15 ამობურცული მოლუნული კამერისაგან. სეპტალური ნაკერები რკალისებურად მოხრილი და ჩაღრმავებული, ნაკერების რაოდენობა 1-დან 10-მდე. ხიდებს შორის განლაგებულია კარგად შესამჩნევი ორმოები. ნიჟარის ჭიპი ბრტყელი და მრგვალი, რომელიც შევსებულია ძნელად შესამჩნევი წვრილი მარცვლებით. აპერტურის ზედაპირი ამობურცულია და აქვს სამკუთხედის მოხაზულობა, რომლის ფუძეში განლაგებულია წვრილი ნასვრეტების რიგი. ნიჟარის კედელი ფოროვანი, თითქოს ხორკლიანი.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი- 0,8; სისქე- 0.4.

ცვალებადობა: იცვლება წანაზარდების ფორმა და სიგრძე, აგრეთვე სეპტალური ტიხრების სიგრძე.

შედარება: მსგავსია *Elphidium josephina* (d'Orbigny)-სი, რომელიც ცნობილია ქვედა და შუა სარმატული ნალექებიდან. მისგან განსხვავდება კამერების უფრო დიდი რაოდენობით და მოხაზულობით. ეს გამოიხატება ძირითადად წანაზარდების განსხვავებული ფორმით. *Elphidium josephina*-ს აქვს უფრო წაგრძელებული და წაწვეტებული ეკლები. აპერტურის მოხაზულობით მსგავსია *Elphidium crispum* (Linnaeus)-ის.

გავრცელება: ნეოგენიდან-დღემდე. თანამედროვე შავ ზღვაში ბინადრობს 40 მ-ის სიღრმემდე. შავიზღვისპირეთი — ქვედა ტორტონი, ყირიმი — კონკური, ვოლინო-პოდოლიე — ზედა ტორტონი და ქვედა სარმატი, კავკასია და მოლდოვა — სარმატი. ჩეხეთი და სლოვაკეთი — შუა სარმატი. აგრეთვე ცნობილია პლიოცენური (იტალია, ესპანეთი) და პლეისტოცენური ნალექებიდან (სიცილია).

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზვის ხეობის ჭრილი (ქვედა სარმატული).

***Elphidium ex gr. rugosum* (d'Orbigny)**

ტაბ. 2, სურ. 13, 14.

აღწერა: მომრგვალებული, ოდნავ გაბერილი ნიჟარა. გვერდები შებრტყელებული. პერიფერიული კიდე ფართოდ მომრგვალებული. ნიჟარის ბოლო ხვეული შედგება 12-14 ამობურცული კამერისაგან. ნაკერები ჩაღრმავებული და სუსტად გაღუნულია. სეპტალური ტიხრები ვიწროდ წაგრძელებული. ტიხრების რაოდენობა 7-8-ს არ აღემატება. ჭიპის არე მრგვალი და ამობურცულია. აპერტურის ზედაპირი განიეროვალური, რომლის შუა ნაწილში არაკანონზომიერად განლაგებულია წვრილი

ხვრელები. ჩვეულებრივ აპერტურა არამკაფიოდ ჩანს. ნიჟარის კედლები გლუვი და ფაქიზად ფოროვანი.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი-0.74; სისქე- 0,31.

შედარება: აღწერილი სახეობა ჰოლოტიპისაგან განსხვავდება ნიჟარის გაბერილი კონტურით, ფართოდ მომრგვალებული პერიფერიული კიდით. სეპტალური ტიხრებით.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული).

Elphidium crispum (Linnaeus)

ტაბ. 2, სურ. 1-4.

1758 *Nautilus crispus*, Linnaeus, p.709;

1846 *Polystomella crispa*, Orbigny, p.125, tab. VI, fig. 9-14;

1952 *Elphidium crispum*, Волошинова и др. стр. 42, таб. IV, рис. 12a, б;

1955 *Elphidium crispum*, Серова, стр. 350, таб. XIX, рис. 1-4;

1958 *Elphidium crispum*, Венглинский стр. 115, таб. XXV, рис. 2a, б;

1960 *Elphidium crispum*, Крашенников, стр. 30, таб. 1, рис. 1a-г;

1970 *Elphidium crispum*, Дидковский и др. стр. 116, таб. 71, рис. 1a, б;

1985 *Elphidium crispum*, Papp and Schmid, p. 50, tab. 40, fig. 5-8;

1998 *Elphidium crispum*, Cicha et al, p. 95, tab. 75, fig. 16-17;

2006 *Elphidium crispum*, ქოიავა, გვ. 172, ტაბ. 2, სურ. 1a, b, c.

აღწერა. მასიური ორმხრივ ამობურცული, მინისებური, გლუვი ნიჟარა. გვერდითი ხედიდან თითქოს რომბისებურია, რომელსაც ზედა და ქვედა მხარეები აქვს წაწვეტებული, გვერდები კი გამობურცული. ნიჟარის პერიფერიული კიდე ვიწროა და შემოვლებული აქვს კარგად გამოხატული კილი. ნიჟარის ბოლო ხვეული შედგება 20 ვიწრო ნამგალივით მოხრილი კამერისაგან. სეპტალური ტიხრები ვიწრო და გრძელია, რომელთა ღრმულეbs აქვს მართკუთხედის ფორმა. ტიხრების რაოდენობა 10-14 -ია. ჭიპის არე მრგვალი აქვს, ამობურცული, დაფარულია ერთმანეთთან შეზრდილი მსხვილი მინისებური მარცვლებით. აპერტურის ზედაპირი შუბისებური ფორმისაა და ამობურცული. შეიმჩნევა წვრილ-წვრილი ნასვრეტების რამდენიმე რიგი.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი-0,9; სისქე-0.47;

შედარება. აღწერილი სახეობა მსგავსია *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll). განსხვავდება კამერებისა და სეპტალური ტიხრების განლაგებით, რომელიც გარეგნულად ადვილი შესამჩნევია, აგრეთვე აპერტურის და ჭიპის არის განსაკუთრებული მოხაზულობით.

გავრცელება: პალეოგენიდან-დღემდე. ფართოდ გავრცელებული სახეობა თანამედროვე ზღვებში, აღნიშნულია 600-650მ სიღრმეზე. ქვედა და ზედა ტორტონი-შავიზღვისპირეთის ღრმული, ვოლინო-პოდოლიე, იმიერკარპატები, ქვედა და შუა სარმატი — შავიზღვისპირეთის ღრმული, ვოლინო-პოდოლიე, ყირიმი, კავკასია, ჩეხოსლოვაკია, რუმინეთი. პლიოცენი — იტალია, ესპანეთი. მეოთხეული — ევროპა.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული); ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (შუა სარმატული).

Elphidium reginum (d'Orbigny)

ტაბ. 2, სურ. 16, 17.

1846 *Polystomella regina*, d'Orbigny, p.129, tab. VI, fig. 23-24;

1939 *Elphidium regina*, Cushman, p. 44, tab.11, fig. 19;

1952 *Elphidium regina*, Волошинова и др. стр. 39, таб. IV, рис. 7a, б; 8a, б, 9;

1955 *Elphidium regina*, Серова, стр. 349, таб. XVIII, рис. 5;

1958 *Elphidium regina*, Венглинский стр. 123, таб. XXIII, рис. 2a, б; таб. XXIV, рис. 1a, б; 2a, б;

1960 *Elphidium regina*, Крашенников, стр. 35, таб. 3, рис. 3a, б;

1970 *Elphidium regina*, Дидковский и др. стр. 124, Таб. 74, рис. 6 a, б.;

1985 *Elphidium regina*, Papp and Schmid, p. 52, tab. 42, fig. 5-9; tab. 43, fig. 8;

1998 *Elphidium reginum*, Cicha et al, p. 96, tab. 77, fig. 5-7;

2006 *Elphidium regina*, ქოიავა, გვ. 172, ტაბ. 2, სურ. 8.

აღწერა. გვერდებიდან შებრტყელებული მრგვალი ნიჟარა. პერიფერიული, კიდე ვიწრო და წამახვილებული. კარგად გამოხატული კილი. დამახასიათებელია წანაზარდების არსებობა. ნიჟარის ბოლო ხვეული შედგება 14-16 მოლუნული კამერისაგან, რომლებიც თავს იყრიან ჭიპის ცენტრში. ჭიპის არე ბრტყელი და ოდნავ ჩაღრმავებულია. სეპტალური ტიხრები წაგრძელებულია. ისინი ერთმანეთისაგან იმიჯნებიან ღრმა, თითქმის ერთნაირი სიგანის ღრმულებით და ფარავენ ნიჟარის მთელ ზედაპირს. ყოველ კამერასთან 10-10 ტიხარია. აპერტურის ზედაპირი მოხაზულობით მსგავსია ვიწრო სამკუთხედის, რომლის

ფუძეში სუსტად გამოხატული ნასვრეტებია განლაგებული. ნიჟარის კედელი მინისებრი, გლუვი ან ხორკლიანია და დაფარულია წვრილი ფორებით.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი-0,79; სისქე-0,39.

ცვალებადობა. იცვლება წანაზარდების რაოდენობა. სეპტალური ტიხრების სიგრძე.

შედარება. აღწერილი სახეობა მსგავსია *Elphidium regina caucasica* Bogdanovich-ის, რომელიც სახესხვაობაა და ფართოდ არის გავრცელებული შუა სარმატულ ნალექებში. *Elphidium regina caucasica*-ს აქვს უფრო გრძელი წანაზარდები და განსხვავებული ჭიპის არე. აპერტურის მხარე გაშლილია და ტიხრების რაოდენობა აღემატება 10-ს.

გავცელება: დამახასიათებელია მარჩხი ზღვისათვის და ცნობილია საქართველოს, აზერბაიჯანის, ყირიმ-კავკასიის, დასავლეთ უკრაინის, მოლდოვას, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, ბულგარეთის, რუმინეთის სარმატულ ნალექებში. ვენის აუზის მიოცენურ ნალექებში.

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (ქვედა და შუა სარმატული).

***Elphidium aff. angulatum* (Egger)**

ტაბ. 2, სურ. 9-12.

2006 *Elphidium aff. angulatum*, ქოიავა, გვ. 172, ტაბ. 2, სურ. 7a, b, c.

აღწერა. ნიჟარა თითქმის მრგვალია ვიწროდ დატალღული პერიფერიული კიდით. აქვს განიერი და ამობურცული კამერები 7-8. კამერების გამყოფი სეპტალური ნაკერები ღრმა და გაღუნულია. სეპტალურ ღრმულებს აქვს მართკუთხედის ფორმა. რაოდენობა 4-6. ჭიპის არე ბრტყელი და არასკულპტირებულია. აპერტურის ზედაპირი ოვალური მოხაზულობის, ოდნავ ამობურცულია, რომლის ფუძეში განლაგებულია მრგვალი ნასვრეტები.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: დიამეტრი-0,28; სისქე-0,15.

შედარება. ჰოლოტიპისაგან განსხვავდება ვიწროდ მომრგვალებული, პერიფერიული კიდით, აპერტურის ზედაპირის არაგანიეროვალური მოხაზულობით და პერიფერიული კიდის გასწვრივ კილის არარსებობით.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული); ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (შუა სარმატული).

2.1. ოსტრაკოდების აღწერები

ტიპი ARTROPODA (ფეხსახსრიანები)

კლასი CRUSTACEA (კიბოსნაირები)

(ლათ. crustaceus - ნიჟარიანები ან ქერქიანები)

ქვეკლასი Ostracoda Latreille, 1802

თანამედროვე ოსტრაკოდები მცირე ზომის (0,2-7,4 მმ) ორგანიზმებია, რომლის სხეულის აღნაგობაშიც არჩევენ თავის, მკერდის და მუცლის ნაწილებს. სხეულზე მათ აქვთ სამი ტიპის 7 წყვილი დაბოლოება — პროდოპოდი, ენდოპოდი და ეგზოპოდი. თავის ნაწილს ეკუთვნის 4 წყვილი, ხოლო ტანისას სამი. აღნიშნული დაბოლოებებით ისინი გადაადგილდებიან და იკვებებიან (წყალმცენარეებით, ცხოველთა ნარჩენებით). ოსტრაკოდებს აქვთ ნერვული სისტემა და გრძნობათა ორგანოები. სასუნთქი ორგანოების როლს ასრულებს სხეულის საფარი და ლაყურების მსგავსი დანამატი. ტანზე აქვთ კუნთები, რომლის საშუალებითაც მოძრაობენ დაბოლოებები. ოსტრაკოდები სქესგაყოფილი ცხოველებია. სქესობრივი ორგანოები მოთავსებულია ცხოველის ორგანიზმში, რომლებიც ხანდახან შეინიშნება ნიჟარის ზედაპირზეც. ოსტრაკოდების ნიჟარა შედგება პარალელურად განლაგებული 2 საგდულისაგან, რომელშიც მოთავსებულია ცოცხალი ორგანიზმი. საგდულები ერთდებიან ზურგის მხრიდან ელასტიური კავშირით და საკეტი მოწყობილობით, რომელთაც აქვთ კბილები და შესაბამისად ღრმულები. საგდულებს ადებს და კეტავს ორგანიზმის ზედაპირზე მდებარე კუნთები (ადუქტორი). საკეტი კუნთის აღნაბეჭდი აღინიშნება ნიჟარის ზედაპირზე, რომელთა რიცხვი და მდებარეობა წარმოადგენს სისტემატიკურ ნიშანს.

ოსტრაკოდების საგდულები არის კირქოვანი, კირქოვან-ქიტინოვანი და ქიტინოვანი. ნიჟარები სხვადასხვა ფორმისაა (კვერცხისებრი, ბურთისებრი, ოვალური), მოხაზულობა და ნიჟარის რელიეფი გლუვი ან სკულპტურით დაფარული (ბორცვიანი, ქედებიანი, ფიჭისებრი ან ფოროვანი).

ოსტრაკოდები ძირითადად ზღვის ბენტოსური ცხოველებია, თუმცა გვხვებიან მტკნარ აუზებშიც.

რიგი *Podocopida* Sars, 1866

ზეოჯახი *Pontocypridoidea* Müller, 1894

ოჯახი *Pontocyprididae* Müller, 1894

გვარი *Pontocypris* Sars, 1865

Pontocypris vitrea sarmatica Suzin

ტაბ. 3, სურ. 19.

1956 *Pontocypris vitrea sarmatica*, Сузин, стр. 13, таб. X, Рис. 1, 2

აღწერა: წაგრძელებული ნიჟარა, რომლის სიგრძე ორჯერ აღემატება სიგანეს. მოხაზულობა თითქოს სამკუთხოვანი. ზურგის მხარე მოხრილი, რომლის მხარეები მომრგვალებულად გადადის ნიჟარის წინა და უკანა ნაწილებში. საგდულის წინა მხარე ფართოა, უკანა-შევიწროვებული, მუცლის მხარე ოდნავ შეზნექილი. მკაფიოდ ჩანს, რომ არ არის ზურგის მხარის პარალელური. საკეტი მოწყობილობა აქვს ვიწრო. არამკაფიოდ შეიმჩნევა კუნთების აღნაბეჭდები. საგდულის შიდა ფირფიტა არის ვიწრო. შერწყმის ხაზი არ ემთხვევა შიდა მხარეს. ნიჟარა გამოზურცულია, აქვს მინისებრი თხელი გლუვი ზედაპირი. ფოროვან-არხიანი ზონა ვიწრო.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,47;

შედარება. სახეობა თითქმის იდენტურია *Pontocypris vitrea* (Suzin)-ის, რომელიც ცნობილია (Сузин, 1956) ჩოკრაკული ნალექებიდან. აღწერილი ფორმის წინა მხარე ნაკლებად ფართოა, უკანა ნაწილი კი უფრო ვიწრო. განსხვავებულია აგრეთვე ნიჟარის ზედაპირზე კუნთების აღნაბეჭდები, რომელიც *Pontocypris vitrea* -ს აქვს წაგრძელებული და კარგად გამოხატული.

გავრცელება: შუა სარმატული ნალექები, ჩრდილო კავკასია.

ადგილსაპოვნებელი: ქრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული).

ზეოჯახი *Cytheroidea* Baird, 1850

ოჯახი *Leptocytheridae* Hanai, 1957

გვარი *Leptocythere* Sars, 1925

Leptocythere ex gr. cellula (Livental)

ტაბ. 4, სურ. 4.

არწერა. წაგრძელებული ნიჟარა, რომლის წინა კიდე ფართოდ, ხოლო უკანა რკალივით მომრგვალებულია. ზურგის მხარე სწორი, მუცლის მხარე სწორი და შუა ნაწილში შეზნექილი. ნიჟარის ზედაპირი სკულპტირებულია და შედგება მცირე ზომის გლუვი მუთაქისებური ამობურცულობებით, რომლებიც მოხრილია და ზოგჯერ წარმოქმნიან ბადეს, ზურგის მხარე მთავრდება მაღალი ქედის სახით. წინა მხარეს ეს ქედები გამოისახება ასო m-ის მსგავსად. ნიჟარის ზედაპირი უჯრედისებურია. ნიჟარის შიდა ფირფიტა არ არის ფართო. შერწყმის ხაზი ახლოსაა მის შიდა ნაწილთან. ფოროვან-არხიანი ზონა ფართოა და დაღარულია მცირერიცხოვანი სწორი და დატოტვილი არხებით.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,50-0,65; h1 0,27-0,32; h2 0,23-0,25.

შედარება. აღწერილი სახეობა მსგავსია *Leptocythere bosqueti* (Livental)-ს, რომელიც ცნობილია ყუბანის პონტური ნალექებიდან, განსხვავებულია მათ შორის სკულპტურა, რომელიც *Leptocythere bosqueti*-ს აქვს ნიჟარის მთელ ზედაპირზე, ხოლო აღწერილ სახეობას-მხოლოდ ზურგის მხარეს. ცნობილია, რომ *Leptocythere praebosqueti*-ს პლიოცენურ ფორმებს რელიეფი უფრო შერბილებული აქვთ. სახეობა მსგავსება აგრეთვე *Leptocythere cellula* (Livental)-ს.

გავრცელება: სახეობა გაიდევნება მთელ მიოცენურ და პლიოცენურ ნალექებში. ცნობილია ჩოკრაკულ, სარმატულ, მეოტურ, პონტურ აღჩაგილურ და აფშერონულ ნალექებში. შუა სარმატული ნალექები, საქართველო, დაღესტანი.

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (შუა სარმატული).

***Leptocythere mironovi* (Schneider)**

ტაბ. 4, სურ. 15, 16.

1939 *Cythere mironovi*, Шнейдер, стр. 191, таб. III, рис. 7, 8;

1949 *Cythere mironovi*, Шнейдер, стр. 145, таб. VIII, рис. 3a, б;

1956 *Leptocythere mironovi*, Сузин, стр. 114, таб. XI, фиг. 19;

აღწერა: ნიჟარა წაგრძელებულია, სიგრძე 2,5-ჯერ მეტია სიგანეზე. წინა და უკანა მხარეები არის ერთნაირი სიგანის. ნიჟარის ზურგის მხარე სწორია, რომელიც თანდათან მომრგვალებულად გადადის წინა მხარეში. უკანა მხარეს შეიმჩნევა ბლაგვი კუთხე. მუცლის მხარე ოდნავ შეზნექილია შუაში დაფარულია ბორცვაკებით და ერთმანეთში გადახლართული ქედისებური რელიეფით.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,65; სიმაღლე-0,35.

შედარება. აღწერილი სახეობა *Leptocythere bosqueti* (Liventale)-ს მსგავსია. ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანია ნიჟარის საერთო იერი და ქედისებური გამონაზარდები. ემსგავსება აგრეთვე *Leptocythere praebosqueti* Suzin-ის, რომელსაც ახასიათებს წაწვეტებული ფორმის ქედები და ფიჭისებრი ზედაპირი. აღსანიშნავია, რომ მ. სტანჩევა (1983) აღწერილ სახეობას ამსგავსებს *Leptocythere crispata* (Brady)-ს.

გავრცელება. შუა სარმატული ნალექები, ქერჩის ნახევარკუნძული, დაღესტანი, ბულგარეთი საქართველო.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული); ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (ქვედა სარმატული).

ოჯახი *Loxoconchidae* Sars, 1925

გვარი *Loxoconcha* Sars, 1866

***Loxoconcha subcrassula* Suzin**

ტაბ. 4, სურ. 20, 21.

1956 *Loxoconcha subcrassula*, Сузин, стр. 74, таб. VI, фиг. 16, 17.

აღწერა: ნიჟარა მომრგვალებულ-ოთხკუთხედი მოხაზულობის. წინა და უკანა ნაწილები თანასწორია. ზურგის მხარე სწორია, რომელიც უკანა ნაწილში თითქოს მომრგვალებული, ოდნავ ჩაზნექილია და მომრგვალებული კუთხით სწორად გადადის მუცლის მხარეს,

რომელიც ოდნავ შეზნექილია. საგდული გამობურცულია ყველაზე მეტად შუა ნაწილში. ნიჟარის კედელი თხელია. ნიჟარის შიდა ფირფიტა ფართოა, განსაკუთრებით წინა მხარეს და მუცლის უკანა ნაწილში. შერწყმის ხაზი არ ემთხვევა შიდა მხარეს. ფოროვან-არხიანი ზონა ვიწრო, სწორი იშვიათი არხებით. სკულპტურა არანათლად გამოხატული ფიჭისებრი. შუა ნაწილი თითქმის გლუვია. ნიჟარას კიდეების მხარეს სკულპტურა ბადისებურად აქვს გამოხატული.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,70; სიმაღლე-0,35.

შედარება. აღწერილი სახეობა მსგავსია *Loxoconcha ex. gr tamarida* (Jones) -ს, რომელიც ცნობილია ჩრდ. კავკასიის ზედა სარმატულსა და მეოტურ ნალექებში.

გავრცელება. საქართველო, ჩრდ. კავკასია.

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (ქვედა სარმატული).

***Loxoconcha aff. ornata* Schneider**

არწერა: მცირე ზომის ნახევრად გამჭირვალე თხელკედლიანი ნიჟარა. ზურგის მხარე ქმნის ბლაგვ კუთხეს და გადადის ირიბად ჩაჭრილ მუცლის უკან მხარისკენ, რომელიც შუა ნაწილში სუსტად შეზნექილია. ზურგის და მუცლის მხარეები არის ერთმანეთის პარალელური. ნიჟარის ზედაპირი დაფარულია უჯრებით. ისინი ერთდებიან და ქმნიან ზოლებს. ამის შედეგად სკულპტურა საკმაოდ თავისებურია. უკანა მუცლის მხარეს ნიჟარას ნისკარტისმაგვარი გამონაზარდი აქვს. ფორიან-არხიანი ზონა არის ვიწრო. ნაპოვნია ნიჟარები, რომელთაც შენარჩუნებული აქვთ ორივე საგდული, ამიტომ საგდულების შიდა მხარის დათვალიერება ვერ ხერხდება.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,45; სიმაღლე-0,25.

შედარება. აღწერილი სახეობა იდენტურია ჰოლოტიპის *Loxoconcha ornata* Schneider-ის, რომელიც აღნიშნულია ჩრდილო კავკასიის დასავლეთ ნაწილში შუა სარმატულ ნალექებში. განსხვავებულია ფოროვან-არხიანი ზონით. სახეობა ენათესავება აგრეთვე *Loxoconcha carinata* (Brady)-ს, რომელიც ნაპოვნია ჩოკრაკულ ნალექებში. განსხვავებულია ფორმით და სკულპტურით.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული).

ოჯახი *Hemicytheridae* Puri, 1953

გვარი *Aurila* Pokorny, 1955

Aurila kolesnikovi (Schneider)

ტაბ. 5, სურ. 5-11.

1939 *Cythereis kolesnikovi*, Шнейдер, стр. 198, таб. IV, рис. 1, 2

1949 *Cythereis kolesnikovi*, Шнейдер, стр.165, таб. рис. IX, 1a-б

1956 *Cythereis kolesnikovi*, Сузин, стр. 143, таб. VII, рис. 20

1963 *Multilus* (*Aurila*) *kolesnikovi*, Stancheva, p.31, tab.V, fig.5.

აღწერა: დიდი ზომის ოვალური, ნახევრად გამჭვირვალე ნიჟარა. ზურგის მხარე ოდნავ მოხრილია, რომელიც თანდათანობით გადადის ფართოდ მომრგვალებულ წინა ნაწილში. მათი შეერთების ადგილას გამოხატულია თვალის ბორცვაკი. ზურგის მხარისა და ნიჟარის უკანა ნაწილის შეერთების ადგილი თითქოს ჩამოჭრილია და ქმნის გლუვ კუთხეს, რომელიც ბოლოვდება დაკბილული გამონაზარდით. მუცლის მხარე ოდნავ შეზნექილია. ზურგისა და მუცლის მხარეები არ არის ერთმანეთის პარალელური. ნიჟარის ფოროვან-არხიანი არე ფართოა, მჭიდროდ განლაგებული თხელი ფოროვანი არხებით. ნიჟარა გაბერილი და გამოზურცულია, განსაკუთრებით წინა და ზურგის უკანა მხარეს. მარჯვენა საგდულზე წინა ნაწილის საკეტი მოწყობილობა შედგება კონუსისებური კბილისაგან, რომლის გვერდით არის ფოსო. ეს ფოსო გრძელდება ღარაკით, რომელიც უკანა მხრისკენ ოდნავ ფართოვდება და მთავრდება. გვერდით ჩანს უფრო ფართო კბილი, ვიდრე ნიჟარის წინა ნაწილში. ნიჟარის კედელი სქელია. ზედაპირი დაფარულია ერთმანეთთან მჭიდროდ განლაგებული მომრგვალებული საშუალო სიღრმის ფოსოებით. საგდულის წინა მხარეს შეიმჩნევა ამ ფოსოების პარალელური განლაგება.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,80; სიმაღლე-0,50-0,78.

შედარება. აღწერილი სახეობა მსგავსია *Aurila merita* (Zalanyi)-ს, რომელიც აღწერილია უნგრეთის სარმატული ნალექებიდან. ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანია ზომები და ნიჟარის ზედაპირის რელიეფი.

გავრცელება: ყირიმ-კავკასიის, ბულგარეთის, საქართველოს სარმატული ნალექები.

ადგილსაპოვებელი: ნადარბაზევის ხეობის ქრილი (შუა სარმატული).

Aurila notate (Reuss)

ტაბ. 5, სურ. 17.

1956 *Cythereis notata*, Сузин, стр. 149, Таб. VII, рис. 15

1983 *Aurila notata*, Jiricek, p.231, tab. Fig. IV, 23

აღწერა: ოვალური, საშუალო ზომის ნიჟარა, რომლის სიგრძე 1,5-ჯერ აღემატება სიმაღლეს. ზურგის მხარე მოხრილია. წინა ზურგის მხარესთან შეიმჩნევა ჩაზნექილი კუთხე. ნიჟარის წინა ნაწილი ფართო და მომრგვალებულია, რომელიც მკვეთრად იხრება მუცლის მხარისკენ, შეერთების ადგილი კი კარგად შეზნექილი ჩანს. აქვს გამობერილი მუცლის მხარე. საყურადღებოა უკანა ზურგის კუთხე, რომელიც ქმნის შ-ის მოხაზულობას და ბოლოვდება დაკბილული გამონაზარდით. ნიჟარის ზედაპირი ამობურცულია და ციცაბოდ ეშვება მუცლისკენ. წინა, უკანა და ზურგის მხრისაკენ გადასვლა თანდათანობითია. შიდა ფორფიტა ნიჟარის წინა და უკანა კიდეებში ფართოა. შერწყმის ხაზი ემთხვევა მის შიდა მხარეს, მხოლოდ მუცლის მხარის შუაში. ნიჟარის კედელი სქელია. ახასიათებს ფართო ფორიან-არხიანი ზონა, სწორი არხებით. რელიეფი საშუალო ზომის ფოსოებისაგან შედგება, რომლითაც მჭიდროდ არის ნიჟარის მთელი ზედაპირი დაფარული.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,67; სიმაღლე-0,40.

შედარება. აღწერილ სახეობას ვამსგავსებთ *Aurila kolesnikovi* (Schn.)-ს. განმასხვავებელი ნიშნებია- ზომები, ზურგის კუთხის თავისებური გადასვლა უკანა ნაწილში და რელიეფი.

გავრცელება: ქვედა სარმატი- კარპატები, შუა სარმატული- დასავლეთ ამიერკავკასია, ქვედა და შუა სარმატული ნალექები- საქართველო.

ადგილსაპოვნელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული).

Aurila levis (Schneider)

ტაბ. 4, სურ. 22-24; ტაბ. 5, სურ. 1-4.

1939 *Cythereis levis*, Шнейдер, стр. 198, Таб. IV, рис. 4

1949 *Cythereis levis*, Шнейдер, стр. 166, Таб. IX, рис. 7

აღწერა: წაგრძელებული, ოვალური, ფორმის ნიჟარა, ნახევრად გამჭირვალე. სიგრძე ორჯერ მეტია სიმაღლეზე. ნიჟარის წინა ნაწილი ფართოა უკანაზე. უკანა ზურგის კუთხე კარგად არის გამოსახული, ეშვება ნიჟარის უკანა ნაწილისაკენ და გადადის

გამონაზარდში, რომელიც არის დაკბილული. ზურგის და მუცლის მხარეები არ არის პარალელური. ზურგის წინა კუთხე მომრგვალებულია და თანდათანობით გადადის ნიჟარის მომრგვალებულ წინა ნაწილში. მუცლის მხარე უმნიშვნელოდ შეზნექილია. ნიჟარის ზედაპირი დაფარულია მჭიდროდ, პარალელურად განლაგებული უჯრებით და აქა-იქ შეიმჩნევა წერტილები. ფორიან-არხიანი ზონა არ არის ფართო. აქვს სწორი არხები.
ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,65; სიმაღლე-0,30.

შედარება. აღწერილ სახეობას ვამსგავსებთ მოხაზულობით *Cythereis declivis* Schneider-ს, რომელიც აღწერილია კარაგანული ნალექებიდან.

გავრცელება: ყირიმი, ჩრდილო კავკასია, საქართველო, სარმატული ნალექები.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული); ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (ქვედა და შუა სარმატული).

Aurila sarmatica (Zalanyi)

ტაბ. 5, სურ. 19-23.

1939 *Cythereis sarmatica*, Шнейдер, стр. 198, Таб. IV, рис. 3

1949 *Cythereis sarmatica*, Шнейдер, стр. 163, Таб. IX, рис. 4

1956 *Cythereis sarmatica*, Сузин, стр. 150, Таб. VII рис. 18

1963 *Mytilus (Aurila) sarmatica*, Stancheva, стр. 29, Таб. V, рис. 6

1983 *Aurila sarmatica*, Jiricek, p.231, tab. IV fig.22

აღწერა: საშუალო ზომის, ოვალური, ფორმის ნიჟარა, სიგრძე 1,5-ჯერ მეტია სიმაღლეზე. ნიჟარის წინა ნაწილი მკვეთრად არის დახრილი ქვევით და მუცლის მხარის შეერთების ადგილი შეზნექილია. უკანა ზურგის მხარე მომრგვალებულია და შემდეგ ბლაგვი კუთხით უერთდება ნიჟარის უკანა ნაწილს. ზედაპირი არ არის რელიეფური, გლუვია, დაფარულია თითქმის შეუმჩნეველი მცირე ზომის ფორებით და მთელს ზედაირზე გაბნეული წერტილებით. აღწერილ სახეობას უკანა ნაწილში აქვს ეკალი. აქვს კარგად გამოხატული ფართო ფორიან-არხიანი ზონა, მჭიდროდ განლაგებული სწორი არხებით. შიდა ფირფიტა გამოსახულია მხოლოდ ნიჟარის წინა მხარეს.

ნიჟარის ზომები მმ-ში: სიგრძე-0,70; სიმაღლე-0,46.

შედარება. აღწერილი სახეობა გ.შნიედერის მონაცემებით, მსგავსია *Cythereis subangustu* Zalanyi-ს, რომლისგანაც განსხვავდება მოხაზულობით. მსგავსია აგრეთვე შუა სარმატული

ქვესახეობის *Cythereis sarmatica serrata* Suzin-ის. განსხვავებულია ნიჟარის წინა ნაწილით, სადაც მჭიდროდ განლაგებული მცირე ზომის ეკლებია.

გავრცელება: ცნობილია ავსტრიისა და უნგრეთის სარმატული ნალექებიდან. ფართოდ არის გავრცელებული ყირიმ-კავკასიის სარმატულ ნალექებში, საქართველოში გავრცელებულია სამეგრელოს, გურიის, კახეთის სარმატულ ნალექებში.

ადგილსაპოვებელი: ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული); ნადარბაზევის ხეობის ჭრილი (ქვედა და შუა სარმატული).

დასკვნები

1. ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული ნალექები პირველად იყო შესწავლილი კომპლექსურად ფორამინიფერებისა და ოსტრაკოდების საფუძველზე.
2. ფორამინიფერებისა ვერტიკალური გავრცელების დეტალურმა ანალიზმა საშუალება მოგვცა ქართლის მოლასური ქვეზონის ფარგლებში დაგვდასტურებინა ქვედა სარმატულის ზედა ნაწილში *Elphidium aculeatum*-იანი შრეების, ხოლო შუა სარმატულის ქვედა და შუა ნაწილებში, შესაბამისად *Affinetrina voloshinova*-იანი და *Porosonion aragviensis*-იანი შრეების არსებობა.
3. ოსტრაკოდების ვერტიკალური გავრცელების დეტალური ანალიზის საფუძველზე გამოიყო ცალკეული კომპლექსები. განხორციელდა აღნიშნული კომპლექსების კორელაცია ფორამინიფერების შესატყვის ფაუნთან შრეებთან. აღნიშნულით მნიშვნელოვნად შეივსო რეგიონის სარმატული ნალექების ბიოსტრატოგრაფიული დანაწილების სქემა.
4. მონოგრაფიულად შესწავლილია ქართლის მოლასური ქვეზონის სარმატული ფორამინიფერების 3 გვარის 11 სახეობა და ოსტრაკოდების 4 გვარის 9 სახეობა. ოსტრაკოდები საკვლევი ფართობისთვის აღიწერა პირველად.

References - ლიტერატურა

- კოკლაშვილი ი. მ. (2011) აღმოსავლეთ საქართველოს სარმატული ნალექების პალინოსტრატოგრაფია. *დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი, თბილისი*, 1-31.
- სახელაშვილი ზ. ვ. (1971) ახალი მონაცემები დუშეთისა და ლენინგორის რაიონების თარხნული ჰორიზონტის შესახებ. *საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე*, 62 (2): 357-359.
- ფოფხაძე ლ. ი. (1995) დასავლეთ საქართველოს სარმატულ-მეოტური ნალექების მიკროფაუნის ზოგიერთი ფორმის (ფორამინიფერები და ოსტრაკოდები) გენეტური კავშირები. *საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე*, 151 (2): 163-165.
- ქბნკ "GBOC", (1998) ნინოწმინდა #98-ე ჭაბურღილის გეოლოგიური ანგარიში. *ქბნკ-ს ფონდები*, 1-61.
- ქბნკ "GBOC", (2002) ნინოწმინდა #100-ე ჭაბურღილის გეოლოგიური ანგარიში. *ქბნკ-ს ფონდები*, 1-58.
- ქბნკ "GBOC", (2006) ნორიო #72-ე ჭაბურღილის გეოლოგიური ანგარიში. *ქბნკ-ს ფონდები*, 1-55.
- ჯიქია ნ. (2007) ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთ დაძირვის (რიონი-ენგურის მდინარეთაშუეთი) გეოლოგიური აგებულება და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები. *ნაშრომი წარმოდგენილი დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფონდები, თბილისი*, 1-232.
- Abich, H. (1882) Geologische Forschungen in den Kaukasischen Ländern. *Theil 2, Geologie des Armenischen Hochlandes. 1 Westhälfte*. 1-478 pp., 19 pls., 49 figs., 5 maps, Wien.
- Banks C., J., Robinson A.G., Williams M.P. (1997) Structure and regional tectonics of the Achara-Trialet fold belt and the adjacent Rioni and Kartli foreland basins, Republic of Georgia. *American Association of Petroleum Geologists*, memoir 68: 331-346. <https://doi.org/10.1306/M68612C17>
- Bukhsianidze M., Koiava K. (2018) Synopsis of the terrestrial vertebrate faunas from the Middle Kura Basin (Eastern Georgia and Western Azerbaijan, South Caucasus). *Acta Palaeontologica Polonica*, 63(3): 441-461. <https://doi.org/10.4202/app.00499.2018>
- Glonti V. B., Koiava K., Kotulova J., Kvaliashvili L. (2016) The Structure and Geochemistry of the Kila-Kupra Mud Volcano (Georgia). *In the IGCP 610 Fourth Plenary Conference and Field Trip, Tbilisi, Georgia, October* (pp. 79-80). <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.10679.32161>
- Cohen K.M., Finney S.C., Gibbard P.L., Fan J.-X. (2013) The ICS International Chronostratigraphic Chart. *Episodes* 36: 199-204. [Updated 2016/12.] <https://doi.org/10.18814/epiiugs/2013/v36i3/002>

- Ediberidze B., Koiava K., Popkhadze L., Glonti V. B., Razmadze A., Kvaliashvili L. (2019)** Biodiversity of the Sarmatian Foraminifera and Ostracoda of the Kartli Depression (on the example of Nadarabazevi section). *In the 5th International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, Tbilisi, Georgia, May* (pp. 26-29).
- Frontera resources (1999)** Final report of the Petroleum Geology of the “Akstafa Block” and surrounding Kura-Gabirry interfluve, Azerbaijan.
- Gudjabidze G. E., Gamkrelidze I. P. (2003)** Geological map of Georgia 1: 500 000. Georgian State Department of Geology and National Oil Company "Saqnavtobi".
- Gurarij G. Z., Kudasheva I. A., Trubikhin V. M., Fein A. G., Shipunov S. V. (1995)** Age of the Natskhor and Shiraki Formations of Eastern and Central Georgia and the problem of the Miocene–Pliocene boundary—paleomagnetism and stratigraphy. *Stratigraphy and Geological Correlation* 3: 156–166.
- Harzhauser M., Piller W.E., Steininger F.F. (2002)** Circum-Mediterranean Oligo-Miocene biogeographic evolution – the gastropods’ point of view. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 183: 103-133. [https://doi.org/10.1016/S0031-0182\(01\)00464-3](https://doi.org/10.1016/S0031-0182(01)00464-3)
- Kaheti Oil Ltd. (2002)** Karas №1 well report.
- Koiava K., Maissuradze L., Shatilova I., Spezzaferri S., Strasser A. (2008)** The subdivision of Sarmatian deposits of Eastern Georgia based on foraminifera. *In the 5th International Conference "Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology", Chennai, India, February* (pp. 150-153).
- Koiava K., Maissuradze L. (2010)** The Subdivision of Lower and Middle Sarmatian Deposits of Eastern Georgia (Kura Intermountain Depression) Based on Foraminifera. *In the International Scientific Conference "Problems of Geology of the Caucasus", Tbilisi, Georgia, November* (pp. 60-62).
- Koiava K., Maissuradze L., Strasser A., Shatilova I., Kvaliashvili L., Glonti V. (2012)** Palaeogeography of the Sarmatian of eastern Georgia. *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences* 6(3): 91–98.
- Koiava K., Kvaliashvili L., Maissuradze L., Mauvilly J., Mosar J. (2017)** Species of the genus Porosonion from Sarmatian deposits of Georgia and their stratigraphic significance. *In the 15th Swiss Geoscience Meeting, Davos, Switzerland, November* (pp. 181-182). <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.13115.11049>
- Luczkowska E. (1972)** Miliolidae (Foraminiferida) from Miocene of Poland, part I. Revision of the Classification. *Acta Palaeontologica Polonica* 17(3): 341-377.

- Maissuradze L., Koiava K., Spezzaferrri S., Shatilova I., Mchedlishvili N., Shubitidze L., Strasser A. (2008)** The microfaunistical and palynological characteristic of Middle Sarmatian deposits of Eastern Georgia (Kartli). *Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological series B*, 6(1-2): 57-71.
- Maissuradze L., Koiava K., (2011)** Biodiversity of Sarmatian Foraminifera of the Eastern Paratethys. *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences* 5(1): 143-151.
- Minashvili Ts., Ananiashvili G. (2017)** Problem of Stratigraphic Boundary between the Paleogene and Neogene Systems in the Eastern Paratethys. *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences* 11(3): 106-111.
- Müller P., Geary D. H., Magyar I. (1999)** The endemic molluscs of the Late Miocene Lake Pannon: their origin, evolution and family-level taxonomy. *Lethaia* 32: 47-60.
<https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1999.tb00580.x>
- Philip H., Cisternas A., Gvishiani A., Gorshkov A., (1989)** The Caucasus: an actual example of the initial stages of continental collision. *Tectonophysics* 161: 1-21. [https://doi.org/10.1016/0040-1951\(89\)90297-7](https://doi.org/10.1016/0040-1951(89)90297-7)
- Popov S.V., Akhmetiev M.A., Golovina L.A., Goncharova I.A., Radionova E.P., Filippova N.Y., Trubichin V.M. (2013)** Neogene regiostage stratigraphic scale of the South Russia: current state and perspectives. In: Fedonkin, M.A. (Ed.), General Stratigraphic Scale of Russia: current state and ways of perfection. *Geological Institute of RAS, Moscow, Collector of articles*, 356-360.
- Robinson A.G., Griffith E.T., Gardiner A.R. Home A.K., (1997)** Petroleum geology of the Georgian fold and thrust belts and foreland basins. *AAPG Memoir* 68: 347-367.
- Rögl F. (1999)** Mediterranean and Paratethys. Facts and hypothesis of an Oligocene to Miocene paleogeography (short overview). *Geologica Carpathica* 50: 339-349.
- Rögl F. (2001)** Mid-Miocene circum-Mediterranean paleogeography. *Berichte Inst. Geol. Paläont., K.-F.-Univ. Graz* 4: 49-59.
- Shatilova I., Maissuradze L., Koiava K., Mchedlishvili N., Rukhadze L., Spezzaferrri S., Strasser A. (2008)** Foraminifers and palynomorphs in the Sarmatian deposits of Kartli (Eastern Georgia): stratigraphical and palaeoclimatological implications. *Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological series B*, 6(3-4): 65-76.
- Shatilova I., Mchedlishvili N., Rukhadze L., Kvavadze E. (2011)** The history of flora and vegetation of Georgia. *“Univers al” Publ. H., Tbilisi*, 1-200.
- Ананиашвили Г. Д. (1971)** Тарханский горизонт Западной Грузии. *Фонды ГИН ГССР, Тбилиси*, 1-209.

- Ананиашвили Г. Д. (1985)** Территория Грузии и смежные с ней регионы в тарханское время. *Труды Геологического Института им. А. И. Джанелидзе, Новая серия*, 90: 1-217.
- Ананиашвили Г. Д., Ананиашвили Л. Г., Джапаридзе И. Н., Минашвили Ц. Д., Сахелашвили З. В. (2000)** Биостратиграфия верхней части майкопской серии Грузии. *Труды Геологического Института им. А. И. Джанелидзе, Новая серия*, 115: 116-125.
- Ананиашвили Г. Д., Коивава К. П., Минашвили Ц. Д. (2003)** Геологическое развитие Грузии в мезокаинозойское время. *Фонды Геологического института АН Грузии, Тбилиси*, 90-101.
- Багдасарян К. Г. (1970)** Фауна моллюсков тарханского горизонта и условия ее существования. *"Мецниереба", Тбилиси*, 1-251.
- Богданович А. К. (1965)** Стратиграфическое и фациальное распределение фораминифер в миоцене Западного Предкавказья и вопросы их генезиса. *Тр. КФ ВНИИ*, 16: 300-350.
- Будейшвили Д. А. (1952)** Отчет Карталинской и Южной-Карталинской г/с Партии за 1950-51г. *Фонды "Грузнефть", Тбилиси*, 1-259.
- Будейшвили Д. А. (1960)** Геология и нефтегазоносность межгорной впадины Восточной Грузии. *"Гостоптехиздат", Ленинград*, 1-239.
- Варенцов М. И. (1936)** Геологические исследования в Тифлисском и Мцхетском районах Грузинской ССР. *Тр. НГРИ, сер. А*, 85: 3-57.
- Варенцов М.И. (1950)** Геологическое строение западной части Куринской депрессии. *Москва-Ленинград*, 1-258.
- Габуния Л. К. (1959)** К истории гиппарионов. *Изд-во АН СССР, Москва*, 1-570.
- Гамкрелидзе И. П. (2000)** Вновь о тектоническом расчленении территории Грузии. *Труды Геологического Института им. А. И. Джанелидзе, Новая серия*, 115: 204-208.
- Грузинская К. Ф. (1966)** Сарматская моллусковая фауна Восточной Грузии. *Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук, Тбилиси*, 1- 213.
- Давиташвили Л. Ш. (1932)** Руководящие ископаемые нефтеносных районов Крымско-Кавказской области. Сарматский ярус. *Тр. ГИНИ. вып. V. Москва-Ленинград*, 1-78.
- Давиташвили Л. Ш. (1933)** Обзор моллюсков третичных и послетретичных отложений Крымско-Кавказской нефтеносной провинции. *Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, Ленинград*, 1-168.
- Дидковский В.Я. (1966)** Этапы развития фораминифер в Понто-Каспийской области в Галицийско-Подольском заливе с миоцена по настоящее время. *Палеонтологические критерии объема и ранга стратиграфического подразделения*, 32-65.

- Джанелидзе О. И. (1970)** Фораминиферы нижнего и среднего миоцена Грузии. *"Мецниереба"*, Тбилиси, 1-172.
- Джапаридзе И. Н. (1982)** Реннемиоценовая флора Восточной Грузии. *Труды Геологического Института им. А. И. Джанелидзе, Новая серия*, 77: 1-117.
- Джигаури Д. Г., Гиорганашвили М. С., Цагуришвили А. П., Церетели Д. Д. (1959)** Отчет Сурамской ГСП по Работам 1958г / Геологическое Описание Листа К-38-64-В (Сурами). *Фонды "Грузнефть"*, Тбилиси, 1-847.
- Дзиграшвили А. Т. (1948)** Отчет о геологических исследованиях в р-не Мцхета-Дзегви. *Фонды "Грузнефть"*, Тбилиси, 1-111.
- Квалиашвили Г. А. (1962)** Коцахурский (Онкофоровый) горизонт Евразии. *Труды Института Палеобиологии им. Л. Ш. Давиташвили*, 1-229.
- Коиавя К. П. (2006)** Биостратиграфия сарматских отложений Восточной Грузии по фораминиферам. *Автореферат на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук*, Тбилиси, 1-21. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23185.12644>
- Колесников В. П. (1935)** Сарматские моллюски. *Палеонтология СССР, т. X, ч. 2, Ленинград*, 1-507.
- Колесников В. П. (1940)** Верхний миоцен. Стратиграфия СССР, т. XII. Неоген СССР. *Изд. АН СССР*, 229-373.
- Кудрявцев Н. А. (1936)** Перспективы разведок и добычи нефти в Грузии. *Аз. нефт. хоз-во*, 10: 7-10.
- Курцхалия Т. А., Булейшвили Д. А., Папава Д. Ю. (1972)** О наличии аквитанского яруса в Грузии. *Сообщ. АН ГССР* 68 (2): 369-371.
- Лалиев. А. Г. (1964)** Майкожская серия Грузии. *"Недра"*, Москва, 1-308.
- Маисурадзе Л.С. (1971)** Фораминиферы сармата Западной Грузии. *"Мецниереба"*, Тбилиси, 1-120.
- Меладзе Г. К. (1985)** Обзор гиппарионовых фаун Кавказа. *"Мецниереба"*, Тбилиси, 1-75.
- Минашвили Ц. Д. (1986)** Биостратиграфия миоценовых отложений Западной Грузии по известковому нанопланктону. *Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук*, Тбилиси, 1-167.
- Николаева И. А., Павловская В. И., Кармишина Г. И., Коваленко А. Л., Аладин Н. В. (1989)** Практическое руководство по микрофауне СССР. Остракоды кайнозоя. *"Недра"*, Ленинград, 1-235.

- Папова Д. Ю., Девдариани Е. И., Кванталиани И. В., Квахадзе Н. Н. (1964) Геологическое строение Юго-Восточной части Тriaлетского хребта. *Фонды "Грузнефть", Тбилиси*, 1-191.
- Победина В. М., Ворошилова А. Г., Рыбина О. И., Кузнецова З. В. (1956) Справочник по микрофауне Азербайджана. *Нефтяная и научно-техническая литература, Баку*, 1-189.
- Жгенти Е. М., (1991) Эволюция и стратиграфическое значение моллюсковой фауны конкского яруса Грузии. *"Мецниереба", Тбилиси*, 1-125.
- Жгенти Е. М., Майсурадзе Л. С. (2016) Караганский, Картвельский и Конкский Региоярусы Грузии (история развития моллюсков и фораминифер и их стратиграфическое значение). *Национальный Музей Грузии, Тбилиси*, 1-91.
- Раузер-Черноусова Д. М., Фурсенко А. В. (1959) Простейшие. Подкласс Foraminifera. Фораминиферы. Основы палеонтологии. М.: *Изд-во АН СССР*, 115-346.
- Сахелашвили З. В. (1968) Стратиграфия и фауна нижнее- и среднее миоценовых отложений долины р. Куры между Хашури и Рустави. *Фонды Геологического института АН ГССР, Тбилиси*, 1-295.
- Сирадзе К. Ф. (1958) Атлас руководящих ископаемых сарматских отложений нефтеносных районов Грузии. *Фонды "Грузнефть", Тбилиси*, 1-278.
- Субботина, Н. Н., Волошинова, Н. А., Азбель, А. Я. (1981) Введение в изучение фораминифер:(Классификация мелких фораминифер мезо-кайнозоя). *"Недра", Ленинград*, 1-211.
- Узнадзе М. Д. (1965) Неогеновые флоры Грузии. *"Мецниереба", Тбилиси*, 1-189.
- Харатишвили Г. Д. (1952) Фауна сакараульского горизонта и ее возраст. *Издательство АН ГССР, Тбилиси*, 1-277.
- Чернышева, Н. Е. (1960) Членистоногие трилобитообразные и ракообразные. Подкласс Ostracoda. Ракушковые. Основы палеонтологии. М.: *Изд-во АН СССР*, 264-411.
- Чубинишвили К. Г. (1982) Неогеновые континентальные молассы восточной Грузии. *"Мецниереба", Тбилиси*, 1-314.
- Шатилова И. И., Коколашвили И. М. (2013) Палинологическая характеристика сарматских отложений Восточной Грузии. *"Универсал", Тбилиси*, 1-109.
- Эйхвалд Э. (1850) Палеонтология России, Молассовой и намывной формации России. *Санктпетербургъ*, 1-284.

ტ ა ბ უ ჯ ე ბ ი

ტაბულა 1

1. *Porosonion subranosum* (Egger) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
2. *Porosonion subgranosum* (Egger) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
3. *Porosonion subgranosum* (Egger) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
4. *Porosonion granosum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევი ჭრილი (შუა სარმატული);
5. *Porosonion martkobi* (Bogdanovich) — მდ. ნორიოსწყლის ჭრილი (შუა სარმატული);
6. *Porosonion aragviensis* (O. Djanelidze) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
7. *Porosonion aragviensis* (O. Djanelidze) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
8. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich z) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
9. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
10. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
11. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
12. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
13. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
14. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
15. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
16. *Porosonion hyalinum* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
17. *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
18. *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
19. *Nonion bogdanowiczi* Voloshinova — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
20. *Nonion* aff. *tumidulus* Pishvanova — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული).

ტაბულა 1

ტაბულა 2

1. *Elphidium crispum* (Linnaeus) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
2. *Elphidium crispum* (Linnaeus) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
3. *Elphidium crispum* (Linnaeus) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
4. *Elphidium crispum* (Linnaeus) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
5. *Elphidium acullatum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
6. *Elphidium acullatum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
7. *Elphidium acullatum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
8. *Elphidium acullatum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
9. *Elphidium* aff. *angulatum* (Egger) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
10. *Elphidium* aff. *angulatum* (Egger) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
11. *Elphidium* aff. *angulatum* (Egger) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
12. *Elphidium* aff. *angulatum* (Egger) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
13. *Elphidium* ex gr. *rugosum* (d'Orbigny) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
14. *Elphidium* ex gr. *rugosum* (d'Orbigny) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
15. *Elphidium fichtelianum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
16. *Elphidium reginum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
17. *Elphidium reginum* (d'Orbigny) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
18. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — მდ. ნორიოსწყლის ჭრილი (შუა სარმატული);
19. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
20. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);

ტაბულა 2

ტაბულა 3

1. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
2. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
3. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
4. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
5. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
6. *Elphidium macellum* (Fichtel & Moll) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
7. *Affinetrina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
8. *Affinetrina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
9. *Affinetrina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
10. *Sinuloculina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
11. *Sinuloculina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
12. *Sinuloculina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
13. *Sinuloculina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
14. *Cycloforina* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
15. *Varidentella reussi* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
16. *Varidentella reussi* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
17. *Varidentella reussi* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
18. *Varidentella reussi* (Bogdanovich) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
19. *Pontocypris vitrea sarmatica* Suzin — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);

ტაბულა 3

ტაბულა 4

1. *Leptocythere* aff. *gutata* Suzin — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
2. *Leptocythere* aff. *gutata* Suzin — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
3. *Leptocythere pseudoguttata* Suzin — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
4. *Leptocythere* ex gr. *cellula* (Livental) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
5. *Leptocythere distinta* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
6. *Leptocythere schweieri* Schneider — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
7. *Leptocythere schweieri* Schneider — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
8. *Leptocythere* ex gr. *schweieri* Schneider — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
9. *Leptocythere* sp. — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
10. *Leptocythere* sp. — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
11. *Leptocythere* sp. — მდ. ნორიოსწყლის ჭრილი (შუა სარმატული);
12. *Leptocythere* sp. — მდ. ნორიოსწყლის ჭრილი (შუა სარმატული);
13. *Leptocythere* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
14. *Leptocythere* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
15. *Leptocythere mironovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
16. *Leptocythere mironovi* (Schneider) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
17. *Leptocythere* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
18. *Loxoconcha* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
19. *Loxoconcha* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
20. *Loxoconcha subcrassula* Suzin — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
21. *Loxoconcha subcrassula* Suzin — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
22. *Aurila levis* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
23. *Aurila levis* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
24. *Aurila levis* (Schneider) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);

ტაბულა 4

ტაბულა 5

1. *Aurila levis* (Schneider) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
2. *Aurila levis* (Schneider) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
3. *Aurila levis* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
4. *Aurila levis* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
5. *Aurila kolesnikovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
6. *Aurila kolesnikovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
7. *Aurila kolesnikovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
8. *Aurila kolesnikovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
9. *Aurila kolesnikovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
10. *Aurila kolesnikovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
11. *Aurila kolesnikovi* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
12. *Aurila* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
13. *Aurila* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
14. *Aurila* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
15. *Aurila* sp. — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
16. *Aurila* sp. — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);
17. *Aurila notate* (Reuss) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
18. *Aurila* aff. *angulatus* (Schneider) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
19. *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi) — ნადარბაზევის ჭრილი (ქვედა სარმატული);
20. *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
21. *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi) — ჭრილი ბებრისციხის მიდამოებში (შუა სარმატული);
22. *Aurila sarmatica sarmatica* (Zalanyi) — მდ. ნორიოსწყლის ჭრილი (შუა სარმატული);
23. *Aurila sarmatica serrata* (Suzin) — ნადარბაზევის ჭრილი (შუა სარმატული);

ტაბულა 5

